

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI

CAMPUS DI CESENA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

Studio della shelf-life di filetti di salmone crio-affumicati

tramite un processo innovativo

Tesi in

69165 Qualità E Formulazione Degli Alimenti (C.I.)

69167 Formulazione E Innovazione Di Prodotto

Relatrice:

Dott.ssa Silvia Tappi

Candidata: Francesca Bonelli

Matricola N° 0000995028

Correlatori:

Dott.ssa Ana Cristina De Aguiar Saldanha Pinheiro

Dott. Fabio D'Elia

Dott. Lorenzo Nissen

Anno Accademico 2021/2022

Sessione unica

Sommario

<i>Introduzione</i>	1
<i>Capitolo I - Il salmone</i>	2
<i>1 Specie e denominazione</i>	2
1.1 Morfologia, habitat e riproduzione.....	2
1.2 Metodi di produzione	3
1.3 Mercato del salmone affumicato	5
1.4 Valori nutrizionali	6
1.5 Modifiche qualitative durante lo stoccaggio	8
<i>2 Affumicatura dei prodotti ittici</i>	11
2.1 Effetto dell'affumicatura sulle caratteristiche quali-quantitative	12
2.2 Qualità del salmone affumicato a freddo	14
2.2.1 Valori nutrizionali.....	14
2.2.2 Qualità microbiologica	14
2.2.3 Colore.....	16
2.2.4 Ossidazione dei lipidi.....	16
2.3 Metodi innovativi di affumicatura.....	17
<i>Capitolo II - Attività sperimentale</i>	19
<i>3 Materiali e metodi</i>	19
3.1 Materia prima e preparazione dei campioni	19
3.2 Disidratazione osmotica (salatura)	19
3.3 Affumicatura	20
3.4 Confezionamento e stoccaggio.....	21

3.5	Determinazioni analitiche.....	22
3.5.1	Colore.....	23
3.5.2	Contenuto di sale (NaCl).....	24
3.5.3	pH.....	25
3.5.4	Contenuto di umidità.....	26
3.5.5	Attività dell'acqua (a_w).....	26
3.5.6	Texture.....	27
3.5.7	Contenuto in lipidi.....	28
3.5.8	Numero di perossidi.....	29
3.5.9	TBARS.....	31
3.5.1	Fenoli totali.....	31
3.5.2	Analisi microbiologiche.....	32
3.6	Analisi statistica dei risultati.....	33
4	Risultati e discussione.....	34
4.1	Colore.....	34
4.2	Contenuto in sale (NaCl).....	36
4.3	pH.....	36
4.4	Contenuto di umidità.....	37
4.5	Attività dell'acqua (a_w).....	38
4.6	Texture.....	39
4.7	Contenuto in lipidi.....	41
4.8	Numero di perossidi.....	42
4.9	TBARS.....	43
4.10	Contenuto in fenoli totali.....	44
4.11	Analisi microbiologiche.....	46

<i>Conclusioni e sviluppi futuri</i>	49
<i>Bibliografia</i>	50
<i>Sitografia</i>	54

Alla mia famiglia,
il mio porto sicuro.

Introduzione

L'affumicatura è un'antica tecnica di trasformazione, impiegata originariamente per estendere la conservabilità delle materie prime carnee e che, ad oggi, è applicata in special modo per diversificare e valorizzare i prodotti alimentari dal punto di vista organolettico (Martinez et al., 2007).

Tuttavia, la crescente richiesta dei consumatori europei di prodotti ittici *ready-to-eat* di qualità, più sicuri e sostenibili, ha spinto le aziende ad individuare metodi alternativi all'affumicatura tradizionale, allo scopo di realizzare prodotti con un profilo sensoriale analogo, ma più sostenibili e con una minore concentrazione di sostanze potenzialmente cancerogene per l'uomo.

Fra le specie ittiche più comunemente sottoposte ad affumicatura vi è il Salmone Atlantico (*Salmo salar*), il quale, grazie alle proprie caratteristiche sensoriali, possiede un elevato pregio commerciale sia da fresco che da trasformato.

Lo sviluppo dell'acquacoltura del salmone nei mari dell'Europa settentrionale, favorendo l'incremento della sua disponibilità sul mercato e l'abbassamento dei prezzi, ha contribuito a renderlo un prodotto alimentare consumato ormai da un'ampia fascia di consumatori.

Di conseguenza, negli ultimi decenni, numerosi studi sono stati condotti per approfondire l'influenza dell'alimentazione in allevamento e dei fattori di processo sulle qualità finali del salmone affumicato, come il contenuto lipidico, il colore delle carni, l'incidenza del gaping, la presenza di sostanze indesiderate ed il sapore (Cardinal, 2004).

Il presente elaborato ha lo scopo di valutare l'influenza di un trattamento innovativo di crio-affumicatura sui parametri fisici, chimici e microbiologici di filetti di salmone durante la *shelf-life*.

A tale scopo, filetti di salmone atlantico (*Salmo salar*) prodotti in acquacoltura sono stati affumicati a 5 e 22 °C per 3 ore utilizzando un prototipo innovativo che sfrutta l'azoto liquido come fluido di raffreddamento e l'azoto gassoso come carrier del fumo. La valutazione è stata condotta confrontando suddetti campioni con dei filetti affumicati a 22°C in aria (affumicatura a freddo convenzionale) durante la conservazione refrigerata. I campioni, lavorati e confezionati sottovuoto, sono stati sottoposti a diverse analisi fisico-chimiche e microbiologiche per valutare in che modo la crio-affumicatura influisca sulla qualità e sulla conservabilità del prodotto finito.

Capitolo I - Il salmone

1 Specie e denominazione

Secondo il Decreto Ministeriale n°19105 del 22 settembre 2017, che sancisce le denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, l'unica specie che può essere classificata merceologicamente come "Salmone" è *Salmo salar* (Figura 1.1), appartenente alla famiglia dei Salmonidi, nell'ordine dei Salmoniformi.

Figura 1.1. Raffigurazione di un esemplare di *Salmo salar* (Scandinavian Fishing Yearbook)

Della stessa famiglia fa parte anche il genere *Oncorhynchus*, che comprende numerose specie originarie del Pacifico, di minor pregio commerciale rispetto al *Salmo salar*, come il Salmone argentato (*O. kisutch*), il Salmone reale (*O. tshawytscha*) e il Salmone rosa (*O. gorbuscha*). (ITIS – integrated Taxonomic Information System).

1.1 Morfologia, habitat e riproduzione

Riportando la descrizione fornita dalla Commissione Europea della specie *Salmo salar*, essa possiede un corpo allungato e lievemente compresso ai lati, soprattutto all'origine della pinna dorsale, con una pinna adiposa che precede quella caudale. Si distingue morfologicamente dalle altre sue congeneri per la coda profondamente biforcuta, 15-20 brianchiospine e 10-13 squame fra la base della pinna adiposa e la linea laterale del corpo.

La pigmentazione degli esemplari dipende dalla loro età: i piccoli, definiti "parr", presentano 8-11 barre pigmentate lungo ciascun lato del corpo, alternate ad una fila di macchie rosse lungo la linea laterale. Questi segni vengono persi al raggiungimento dello stadio giovanile, quando il corpo diventa argenteo e il dorso mostra sfumature di verde, blu e marrone, con delle macchie nere che solitamente formano una X al di sopra della linea laterale. Il colore della muscolatura degli esemplari più giovani è quasi bianco, che cambia in rosa e poi in arancione-rossastro intenso una volta raggiunta la maturità e le dimensioni di mercato. Il colore degli adulti varia, ma generalmente la pelle si presenta argentea con macchie blu-

verdi scure sulla testa e sopra la linea laterale. Tuttavia, durante l'epoca riproduttiva, la livrea assume colori diversi, dal giallastro al marrone.

Come affermato da Bell et al., (1998), i muscoli dei salmonidi presentano la capacità di accumulare i carotenoidi assunti dall'animale con la dieta. Nello specifico, le xantofille astaxantina e cantaxantina risultano particolarmente affini con le proteine actina e miosina del tessuto muscolare, conferendo ad esso il tipico colore rosa-arancione. In natura, le fonti di tali pigmenti sono rappresentate da krill e piccoli molluschi in conchiglia, mentre in allevamento è necessario arricchire il mangime di carotenoidi di origine sintetica.

Essendo migratori e vivendo naturalmente la prima parte della propria vita in acque dolci e la restante in acque marine fredde, i salmoni sono definiti anadromi. Le femmine depongono le uova presso i letti dei fiumi o gli alvei dei laghi e, dopo la schiusa, i *parr* permangono in acqua dolce per 2-5 anni prima di migrare in mare, in base alla temperatura dell'acqua e alle disponibilità alimentari. Il passaggio nelle acque salate, che avviene normalmente da giugno a novembre, è preceduto da un processo di adattamento preparatorio, di natura sia fisiologica che comportamentale, detto smoltificazione.

Dopo aver trascorso 1-2 anni in mare, tornano allo stesso fiume che hanno abitato in età giovanile per riprodursi e deporre le uova. Gran parte dei maschi muore poco dopo l'accoppiamento, mentre il 10-40% delle femmine sopravvive e torna in mare (Hansen et al., 1998).

Tale specie popola principalmente le coste atlantiche dell'Europa, dal Mare di Barents sino alle acque del Portogallo settentrionale, mentre è assente nel mar Mediterraneo. Viene comunemente pescata anche presso le coste del Canada, del Nord America, dell'Islanda e della Groenlandia meridionale (Commissione Europea).

1.2 Metodi di produzione

Ad oggi, gli esemplari di *Salmo salar* disponibili in commercio tal quali o trasformati possono essere selvaggi, ovvero pescati attraverso reti a circuizione, a strascico o fisse da posta, oppure provenienti da allevamenti in mare aperto (Figura 1.2).

Figura 1.2. Esempio di gabbie circolari utilizzate per l'acquacoltura.

In Europa, l'incremento della domanda di salmone fresco e dei suoi trasformati, a fronte dei limiti di cattura (TAC) imposti dal Consiglio dei ministri della Pesca, ha contribuito allo sviluppo dell'itticoltura anche per questa specie, di cui Norvegia, Irlanda e Regno Unito sono i principali produttori del continente europeo (Commissione Europea, 2022).

L'acquacoltura possiede perciò un ruolo di primo piano nel soddisfare la crescente domanda di prodotti ittici, nonché nel favorire una produzione sostenibile di questi. Nel 2018, la produzione di pesci allevati per fini alimentari nell'Unione Europea è stata di oltre 1,3 milioni di tonnellate in peso di pesci vivi (FAO).

I salmonidi sono una delle specie di acquacoltura economicamente più importanti al mondo ed il salmone atlantico è al primo posto, con una produzione annua di oltre due milioni di tonnellate. (Bienkiewicz et al., 2022). La FAO nel 2022 ha affermato che a livello globale, negli ultimi 30 anni, parallelamente ad una graduale diminuzione della quota di *Salmo salar* pescati, è stato registrato un forte incremento della produzione di salmoni allevati. Dal 2010 al 2019, la produzione europea di salmoni da acquacoltura è aumentata del 19%; il Regno Unito rappresenta il maggior produttore, tanto che nel 2019 il 94% dei salmoni allevati proveniva da acque inglesi.

L'allevamento del salmone richiede operazioni sia in acqua dolce che in acqua salata e, grazie all'efficienza delle pratiche zootecniche, è in grado di accelerare il ciclo di vita a circa 1 anno in acqua dolce e a 10-15 mesi in mare. L'itticoltura, inoltre, rende più facilmente controllabili aspetti importanti come l'uniformità delle taglie, la salute, la dieta e il digiuno precedente all'abbattimento degli animali.

L'alimentazione prevista in allevamento viene adattata per ogni stadio vitale degli esemplari e, in generale, consiste in mangimi formulati appositamente per accelerarne la crescita fino

alle dimensioni commerciali e rendere il colore delle loro carni simile a quello dei salmone pescati. Fra gli ingredienti essenziali dei mangimi destinati ai salmone vi sono proteine di origine vegetale o ittica, sostanze pigmentate (convenzionalmente astaxantina sintetica natural-identica) e olii vegetali o di pesce come fonte di lipidi, i quali sono indispensabili per l'assorbimento delle vitamine liposolubili e rappresentano importanti fonti di energia ed acidi grassi essenziali (FAO; FishBase; Bell et al., 1998; Karalazos et al., 2011).

1.3 Mercato del salmone affumicato

Secondo il rapporto SOFIA 2022 (FAO), il salmone atlantico d'allevamento è stato uno dei principali contributori alla crescita del commercio globale di prodotti della pesca e dell'itticoltura negli ultimi decenni. Essendo una specie ad alto valore commerciale e adattabile all'acquacoltura su larga scala, essa occupa una forte posizione competitiva nel mercato mondiale.

La crescita della domanda di salmone ha superato le altre categorie di pesci in quasi tutte le nazioni e l'acquacoltura del salmone atlantico oggi rappresenta una delle industrie più redditizie e tecnologicamente avanzate, anche grazie alla creazione di infrastrutture logistiche per esportare via aerea i prodotti ittici freschi ai mercati esteri.

Nel 2020, a livello mondiale, le esportazioni di salmone valevano 27.6 miliardi di dollari, con Norvegia e Cile ai primi posti. Il mercato principale della Norvegia è l'Unione Europea, mentre il Cile esporta negli Stati Uniti d'America e in Brasile.

Più precisamente, l'Europa importa i prodotti a base di salmone soprattutto attraverso Svezia, Norvegia e Polonia, come affermato da EUMOFA basandosi sui dati raccolti da EUROSTAT per il 2020 (Figura 1.3). Le importazioni di tali prodotti in UE per il 2020 hanno superato le 1030 mila tonnellate, l'83% delle quali è stato rappresentato da salmone intero fresco.

A loro volta, suddette nazioni ri-esportano gran parte dei prodotti principalmente verso Polonia, Germania, Regno Unito e Francia.

EU importers (2020)

Figura 1.3. Nazioni da cui l'UE importa prodotti a base di salmone (report 2020 EUMOFA)

Inoltre, il commercio del salmone è stato relativamente resiliente dinnanzi alle difficoltà associate alla pandemia di Covid-19, tra cui il calo iniziale dei prezzi e varie restrizioni logistiche, a dimostrare la forza della domanda per tale specie e la capacità del suo settore di adattarsi velocemente al mutare delle condizioni di mercato (EUMOFA).

Il salmone è perciò una specie ittica di primaria importanza dal punto di vista commerciale, anche in Europa. Le categorie merceologiche con le quali viene distribuito sono: fresco, congelato, affumicato e appertizzato, ma il processo nettamente più applicato è l'affumicatura (EUMOFA).

La produzione europea di salmone affumicato nel 2019 è stata di oltre 180 mila tonnellate; seguita da Francia e Lituania, la Polonia ne è il maggior produttore, sopperendo da sola quasi metà della domanda europea di tale prodotto. Gli stati membri in cui si registrano i consumi più alti di salmone affumicato sono Francia, Germania, Italia e Belgio (EUMOFA; Cardinal et al., 2004).

1.4 Valori nutrizionali

Secondo quanto riportato dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA), la composizione nutrizionale media del salmone fresco allevato consiste in:

- Acqua: 64.9 %;
- Proteine: 20.4 %;

- Grassi: 13.4 %, di cui saturi: 3.05%;
- Ceneri: 1 %.

Per quanto riguarda la natura degli acidi grassi costituenti la frazione lipidica del salmone, i più abbondanti sono:

- Saturi: acido palmitico (C16:0), acido miristico (C14:0) e acido stearico (C18:0);
- Monoinsaturi: acido oleico (C18:1), acido eicosenoico (C20:1), acido palmitoleico (C16:1) e acido erucico (C22:1);
- Polinsaturi: acido docosaesaenoico (DHA, C22:6), acido eicosapentaenoico (EPA, C20:5), acido linoleico (C18:2) e acido arachidonico (ARR, C20:4).

Tuttavia, secondo quanto riportato da Cardinal et al. (2004), l'alimentazione del salmone influenza fortemente il contenuto e la composizione delle sue riserve adipose, rappresentando quindi un valido strumento per modulare finemente suddette caratteristiche negli esemplari allevati. La composizione lipidica dei salmoni selvaggi, invece, dipende essenzialmente dalle fonti alimentari reperibili nelle acque in cui vivono e dalla stagione in cui vengono catturati, ma generalmente i salmoni allevati presentano carni più grasse (Esaïassen et al., 2022).

I salmoni selvaggi, infatti, in base a quanto dichiarato da EUMOFA, presentano un profilo nutrizionale medio così composto:

- Acqua: 68.5 %;
- Proteine: 19.8 %;
- Grassi: 6.3 %, di cui saturi: 0.981%;
- Ceneri: 2.5 %.

Il salmone atlantico, sia esso allevato o selvaggio, costituisce una fonte di acidi grassi polinsaturi essenziali (PUFA) come il DHA, l'EPA e l'ARR.

L'alto grado di insaturazione di questi acidi grassi e l'assenza di sostanze antiossidanti naturali nei tessuti dei pesci fanno sì che molti processi tecnologici possano incentivare la loro ossidazione, con conseguenze negative sul valore nutrizionale del prodotto finale. Pertanto, la ricerca di tecnologie innovative per la trasformazione delle carni ittiche si basa anche sull'obiettivo di preservare queste ultime dall'ossidazione lipidica. (Bienkiewicz et al., 2022; Cardinal et al., 2004).

1.5 Modifiche qualitative durante lo stoccaggio

Durante la conservazione refrigerata del pesce fresco si assiste ad un progressivo deterioramento dovuto ad attività enzimatiche (Laksmanan et al., 2003) e microbiche (Truelstrup et al., 1998; Bugueno et al., 2003).

L'evoluzione della freschezza del pesce può essere scandita idealmente in tre fasi: prerigor, rigor mortis e postrigor. Nella prima, si assiste alla graduale deplezione delle riserve energetiche dell'animale, con accumulo di acido lattico, acidificazione dei muscoli e aumento della rigidità corporea. L'inizio del rigor mortis corrisponde al momento in cui viene raggiunta la massima contrazione muscolare: in tale fase il pesce non è idoneo né al consumo, né alla lavorazione. In post rigor si assiste ad una perdita progressiva della rigidità, come conseguenza della proteolisi endogena e microbica a carico delle carni.

La capacità di trattenere l'acqua di costituzione (WHC) è fra parametri più importanti per decretare il livello di freschezza del pesce. Durante la conservazione refrigerata del pesce fresco, infatti, le proteine muscolari sono naturalmente soggette a denaturazione enzimatica, perdendo gradualmente parte della propria capacità di ritenzione idrica. L'acqua che può essere più facilmente persa è localizzata tra i filamenti di actina e miosina delle miofibrille muscolari e, in conseguenza alla riduzione della WHC, essa lascerà i tessuti muscolari sottoforma di liquido di sgocciolamento ("drip loss"), influenzando fortemente la qualità nutrizionale e sensoriale delle carni ittiche, anche dopo la cottura. Inoltre, l'accumulo di peptidi presso i muscoli e di liquido sulle superfici del pesce accelerano la proliferazione microbica (Chan et al., 2020).

Il pH delle carni ittiche è un altro indice per valutare la freschezza del pesce. Esso è soggetto a variazioni sin dalla morte dell'animale, passando da un valore fisiologico, attorno a 7, ad un minimo, in corrispondenza del rigor mortis. Il valore del pH rimarrà costante per tutta la suddetta fase e inizierà ad aumentare in post rigor a causa dell'accumulo dei metaboliti batterici, i quali sono perlopiù basici (Alasalvar et al. 2011). In Figura 1.4 è illustrato l'andamento del pH così come è stato appena descritto.

Figura 1.4. Evoluzione del pH di un pesce post mortem (Venugopal, 2005)

La perdita di freschezza del pesce fresco segue cinetiche leggermente diverse in base alla specie considerata, ma è possibile tracciare un andamento generale degli eventi degradativi che comportano un graduale decadimento qualitativo delle carni ittiche. I primi fenomeni a carico dei muscoli e dell'adipe del pesce sono di natura autolitica e coinvolgono gli enzimi endogeni dell'animale. I cambiamenti che avverranno negli ultimi giorni di conservazione del pesce fresco sono invece legati alla proliferazione microbica e sono la principale causa dello sviluppo di aromi indesiderati. (Alasalvar et al. 2011)

Di seguito (Figura 1.5), è riportata una tabella riassuntiva dei fenomeni concorrenti al naturale deterioramento del pesce fresco.

Stage after Catch	High-energy Phosphates, Saccharides	Proteins and Non-protein N-compounds	Lipids	Sensory Effects
1 Struggle in the net or on the hook and on board vessel, asphyxia	Dephosphorylation of creatine phosphate, degradation of ATP to ADP, AMP, IMP, Ino, Hx, P _i , NH ₃ , and ribose, degradation of glycogen to lactate	Loss of oxygenated hemoproteins	No significant changes	Vivid skin colors, shining appearance, bright red gills, fresh seaweedy aroma, elastic body
2 Prime freshness	Further depletion of reserves catalyzed by endogenous enzymes, accumulation of lactate, pH decrease	Hydrolysis of urea in <i>Selachii</i> , activation of some proteinases	Slight enzymatic oxidative generation of volatile alcohols and carbonyls	Vivid skin colors, shining appearance, bright red gills, seaweedy aroma, slight scent of ammonia in <i>Selachii</i> , elastic body
3 Rigor mortis	Lack of ATP leads to leakage of Ca ²⁺ from sarcoplasmic reticulum	Interaction of the contractile system, activation of proteinases, decrease in hydration	Initial hydrolytic and oxidative changes catalyzed by endogenous enzymes	Vivid skin colors, shining appearance, bright red gills, seaweedy aroma, perceptible scent of ammonia in <i>Selachii</i> , stiff body
4 Loss of prime freshness	Reactions and utilization of the degradation products by microflora, increase in pH	Partial degradation of structural proteins by calpains, cathepsins, and proteosomes, changes in non-protein N-compounds	Hydrolysis and oxidation catalyzed by endogenous and bacterial enzymes	Discoloration and loss of shine of the skin, slightly milky slime, less intensive color of gills, loss of seaweedy aroma, slightly fishy odor, flexible body
5 Rapid bacterial growth	Utilization of degradation products by microflora, increase in pH	Enzymatic and bacterial degradation, formation of volatile, odorous compounds	Advanced hydrolysis, generation of odorous degradation products	Discolored skin, gray-brown gills with thick, milky slime, fishy and ammonia off-odor, limp body
6 Bacterial spoilage		Degradation of many proteins to peptides and low-molecular compounds, accumulation of volatile, odorous products	Advanced hydrolysis, generation of odorous degradation products	Thick, discolored slime on the skin and eyes, yellowish flesh, putrid odor, plasti body

Figura 1.5. Sequenza dei cambiamenti a cui sono soggette le carni ittiche nel tempo (Venugopal, 2005)

La degradazione microbica è senza dubbio il fenomeno che più incide sullo scadimento qualitativo del pesce fresco: difatti, nonostante i muscoli di un pesce vivo siano sterili, dal momento della morte esse possono subire contaminazioni esterne, a partire dalla microflora residente sulla pelle del pesce stesso. Inoltre, i prodotti ittici, rispetto a quelli carnei, sono caratterizzati generalmente da una maggior proporzione di acidi grassi insaturi nella frazione lipidica e da un minor contenuto di glicogeno muscolare. Suddetti aspetti rendono il pesce più suscettibile rispettivamente alla lipossidazione e allo sviluppo microbico durante la sua conservazione. (Skibsted et al., 2010)

In generale, i microrganismi indesiderati nei prodotti alimentari sono classificabili come:

- Degradativi, quando non sono necessariamente dannosi per il consumatore, ma modificano negativamente sapore, odore, colore e consistenza degli alimenti, limitando la loro shelf-life sensoriale;
- Patogeni, i quali possono causare intossicazione alimentare di entità da lieve a grave anche quando presenti in quantità minime nel prodotto, tanto da non influenzarne il profilo organolettico (Løvvdal, 2015).

La microflora naturalmente presente sulla pelle dei pesci è ben adattata a moltiplicarsi a basse temperature e concentrazioni saline importanti, specialmente nel caso di specie che vivono in acque marine fredde. La contaminazione dalla pelle ai tessuti interni del pesce avviene sin dalle prime operazioni condotte sull'animale, ma è presso gli ambienti di lavorazione e trasformazione che assumerà un'entità decisiva per la qualità del prodotto finale (Løvvdal, 2015).

L'aumento della carica microbica che si registra dopo qualche giorno di conservazione è legato alla crescita esponenziale dei microrganismi provenienti da pelle, branchie, apparato gastro-enterico e dall'ambiente in cui è stato manipolato il pesce dopo la cattura. Tale fenomeno comporta la degradazione dei composti azotati non proteici, con produzione di TMA e ammoniaca, e la prosecuzione della lipolisi e proteolisi innescate precedentemente dagli enzimi endogeni dell'animale.

Qualora non venissero eseguite operazioni di conservazione né di trasformazione sul pesce, si assisterebbe ad un accumulo di sostanze aromatiche sgradevoli ed un'eccessiva degradazione dei tessuti, con un eccessivo peggioramento delle proprietà sensoriali e della qualità igienico-sanitaria del pesce (Alasalvar et al. 2011; Venugopal, 2005).

Le entità dei fenomeni degradativi a carico del pesce fresco, dunque, sono quantificabili indirettamente attraverso la misurazione di alcuni parametri, come il pH e la concentrazione di Trimetilammina (TMA) e delle sostanze reattive all'acido 2-tiobarbiturico (TBARS) (Espe et al., 2002), oppure attraverso l'analisi sensoriale (Leroi and Joffraud, 2000). Vi sono difatti numerosi studi a supportare la tesi per cui vi sia una correlazione fra il momento della shelf-life considerato e molti parametri chimico-fisici e sensoriali, come il contenuto di TMA e la capacità di trattenere liquidi e grassi (Rora et al. 1998; Jonsson et al. 2001, Maga, 1988; Sigurgisladottir et al., 2000; Dondero et al., 2004).

Inoltre, essendo il pesce una materia prima facilmente deperibile, ad oggi sono disponibili numerose strategie di conservazione e trasformazione in grado di estendere la shelf-life microbiologica e sensoriale e migliorare le qualità nutrizionali delle carni ittiche (Adeyeye, 2018).

2 Affumicatura dei prodotti ittici

L'affumicatura consiste tradizionalmente nell'esposizione diretta di materie prime - precedentemente sottoposte a salagione- ai fumi ottenuti dalla combustione lenta ed incompleta di vari legnami selezionati e non trattati, fra cui faggio, quercia e castagno. Il legno ideale per tale operazione deve essere duro, povero in resine e con un'umidità < 25%; la sua pirolisi porta così alla formazione di fumi composti da anidride carbonica, vapore acqueo e monossido di carbonio, assieme ad un'ampia varietà di molecole volatili originatesi dalla degradazione dei costituenti del legno. Nello specifico, dalla combustione di cellulosa ed emicellulosa derivano alcoli, aldeidi, chetoni e acidi, mentre dalla lignina si generano diversi composti fenolici. L'affumicatura ha come effetto principale la penetrazione di tali sostanze volatili nelle carni ittiche (Adeyeye, 2016).

Le caratteristiche qualitative e quantitative dei prodotti ittici affumicati dipendono fortemente dalla freschezza della materia prima e dal suo contenuto in grasso. Gallart-Jornet et al. (2007) hanno ad esempio dimostrato che la frazione lipidica delle carni è in grado di limitare sia la penetrazione del cloruro di sodio durante la salagione, sia la perdita di liquidi durante l'intero processo produttivo.

Altro fattore incidente sulla qualità finale dei prodotti affumicati è il processo di produzione, in quanto ad oggi sono possibili diverse modalità di conduzione dei processi di salagione ed affumicatura (Cardinal et al., 2004).

In particolare, la salagione può essere svolta a secco, per immersione o per iniezione; la procedura scelta sarà in grado di influenzare i tempi di processo e l'entità della disidratazione della materia prima, con effetti diretti sulle qualità e la resa del prodotto finale (Adeyeye, 2018). Spesso, al sale per la salagione vengono addizionati degli zuccheri in proporzioni variabili, i quali sembrano avere effetti positivi sulla protezione del salmone affumicato dall'irrancidimento ossidativo (Martinez et al., 2012). In ogni caso, la salatura rappresenta una fase preliminare indispensabile per la qualità e la stabilità microbiologica del salmone affumicato, diminuendo l'attività dell'acqua (a_w), contribuendo alla sicurezza microbiologica, aumentando la WHC e migliorando gli attributi sensoriali, tra cui il sapore e la texture (Pedro e Nunes, 2019).

L'affumicatura dei prodotti ittici, eventualmente preceduta da una breve asciugatura, può essere condotta a freddo (*cold smoking*, con fumo a temperatura ambiente, per poche ore o fino a quattro giorni) o a caldo (*hot smoking*, con fumo a 50-100°C, per 6-10 h, con coagulazione termica delle proteine) (Hwang et al., 2009; Løvdal, 2015). Tuttavia, la durata e le temperature indicate in letteratura scientifica per ogni tecnica di affumicatura variano da pubblicazione a pubblicazione, in relazione al Paese di produzione e alle dimensioni dei filetti che si desidera trattare.

Oggi, dunque, è possibile affumicare le carni ittiche attraverso diverse modalità, ognuna con un impatto più o meno importante sulla qualità finale dei prodotti affumicati.

2.1 Effetto dell'affumicatura sulle caratteristiche quali-quantitative

I prodotti ittici affumicati presentano delle peculiarità che li distinguono fortemente dalle materie prime di partenza. Per esempio, a causa della disidratazione e della blanda denaturazione termica delle proteine, le carni assumono colorazioni più intense (Rora et al., 1998).

L'esposizione al calore e all'ossigeno porta inoltre all'ossidazione delle molecole lipidiche; tale fenomeno, unitamente alla penetrazione di sostanze volatili provenienti dai fumi, ha effetti importanti sul flavour e la stabilità microbica delle carni affumicate. (Løvdal, 2015)

Secondo Adeyeye (2018), la stabilizzazione microbiologica dei prodotti ittici derivante dall'affumicatura tradizionale, ovvero a caldo, è dovuta alla combinazione di più fattori:

- Esposizione ad alte temperature (70-80°C);
- Denaturazione termica dei complessi enzimatici degradativi;

- Azione battericida e/o antiossidante di alcuni componenti dei fumi (acidi organici, aldeidi, alcoli, sostanze fenoliche, chetoni) sprigionati dalla combustione dei costituenti principali del legno, quali cellulosa, emicellulosa e lignina (Alasalvar et al., 2011). Ad esempio, il pH delle carni ittiche affumicate si riduce principalmente a causa dell'assorbimento degli acidi volatili dei fumi e delle reazioni fra le proteine del pesce e diverse sostanze fenoliche e/o carboniliche (Hassan, 1998). Inoltre, sostanze fenoliche come il 2,6-dimetossifenolo, il 2,6-dimetossi-4-metilfenolo ed il 2,6-dimetossi-4-etilfenolo possono esplicare un effetto antiossidante e protettivo contro la lipossidazione (Adeyeye, 2018; Guillén et al., 2005). Tuttavia, poiché le molecole dei fumi si concentrano sulla superficie dei filetti affumicati, tali effetti sono meno efficaci nelle parti più interne (Adeyeye, 2018);
- Disidratazione e riduzione dell' a_w , dovute anche alla preliminare salagione della materia prima;
- Tossicità degli ioni sodio e cloruro nei confronti di alcuni microrganismi (Løvdal, 2015).

Secondo quanto citato da Toth e Potthast (1984) e Cardinal et al. (2004), le caratteristiche sensoriali e microbiologiche dei prodotti affumicati dipendono in parte anche dai legnami utilizzati, in quanto vi è una correlazione fra la composizione chimica dei fumi di combustione e la varietà di legno utilizzato per produrli.

Ad esempio, il tipico colore intenso del salmone affumicato è dovuto alla combinazione di numerosi fenomeni, fra cui la disidratazione superficiale del prodotto, la sedimentazione di fenoli con potere colorante sprigionati dalla combustione, l'ossidazione lipidica, la polimerizzazione dei costituenti carbonilici dei fumi e le reazioni che si innescano fra quest'ultimi e le proteine del pesce (Guillen et al. 1998).

L'indistinguibile flavour di affumicato è invece determinato principalmente dalle reazioni fra le proteine del pesce e i componenti del fumo di natura fenolica, la cui composizione dipende dai legnami utilizzati (Guillen et al., 2005).

Tuttavia, il pesce affumicato può contenere anche sostanze potenzialmente cancerogene e genotossiche, fra cui alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA), la cui concentrazione nei prodotti finiti è in funzione della temperatura e della durata del processo di affumicatura. Tali sostanze si originano dalla combustione incompleta di legna, carbone o petrolio e dalla pirolisi dei grassi presenti nelle carni e tendono ad accumularsi specialmente sulla superficie

dei filetti. Di conseguenza, per minimizzarne il deposito, è opportuno non esporre direttamente le carni alle fiamme né ai fumi generati e cercare di ridurre i tempi di affumicatura (Adeyeye, 2018). Ad esempio, Jurtsenko (2011) ha dimostrato come i livelli di IPA nei pesci affumicati a caldo siano maggiori rispetto a quelli riscontrabili nei pesci affumicati a freddo.

2.2 Qualità del salmone affumicato a freddo

2.2.1 Valori nutrizionali

Il salmone affumicato convenzionale, ottenuto a freddo e senza modificare artificialmente l'atmosfera interna all'affumicatore, è un prodotto ready-to-eat normalmente commercializzato sottovuoto, intero o a fette, con una shelf-life a temperature refrigerate di 3-8 settimane (Hwang et al., 2009). La durata di conservazione del salmone affumicato commerciale presente sul mercato è molto variabile e dipende apparentemente dal Paese in cui sono distribuiti i prodotti (Cardinal et al., 2004).

Secondo l'articolo pubblicato da Hwang et al. nel 2009, il pH e l' a_w riscontrati nel salmone affumicato a freddo sono compresi rispettivamente negli intervalli 5.9-6.3 e 0.95-0.98, mentre il suo profilo nutrizionale può essere descritto attraverso i seguenti range:

- Acqua: 65-78 %;
- Proteine: 16-22 %;
- Lipidi: 8-14 %;
- Sale: 2.6-7.1 %;
- Fenoli totali: 0.2-1.5 mg/100 g, ovvero 2-15 ppm.

Il contenuto di sale nel salmone affumicato è molto variabile e dipende significativamente dal Paese di produzione. Il range dei valori di fenoli totali riscontrabili è altrettanto ampio, in quanto l'accumulo di tali sostanze è estremamente influenzato dalle condizioni di affumicatura (Cardinal et al., 2004).

2.2.2 Qualità microbiologica

Ad oggi, gran parte del salmone affumicato sul mercato europeo viene ottenuto attraverso a freddo, ovvero a temperature prossime a quella ambiente: in suddette condizioni, l'affumicatura non è in grado di comportare da sola l'inattivazione della maggior parte dei

microrganismi indesiderati nel prodotto finito; pertanto, il salmone affumicato a freddo è da definirsi un prodotto pronto-al-consumo non trattato termicamente (Løvdal, 2015).

Tuttavia, l'alta concentrazione di NaCl, i componenti dei fumi e i prodotti dell'ossidazione dei lipidi del salmone sono normalmente efficaci contro i microrganismi patogeni e/o degradativi della famiglia delle *Enterobacteriaceae*, fra cui *Salmonella*, e del gruppo dei LAB, mentre mostrano scarsa efficacia nei confronti di clostridi, forme coccacee e lieviti.

Numerosi studi hanno evidenziato una vasta varietà di microrganismi degradativi in grado di moltiplicarsi sulle carni dei salmoni affumicati a freddo, molti dei quali appartengono ai generi *Staphylococcus*, *Carnobacterium*, *Lactobacillus*, *Brochotrix*, *Aeromonas*, *Photobacterium*, *Shewanella* e *Pseudomonas* (Mailler et al., 2021; Løvdal, 2015). La natura della microflora indesiderata riscontrabile su tali prodotti dipende fortemente dalle condizioni igieniche in cui l'intero processo di produzione viene svolto.

Normalmente, la carica microbica totale sul salmone affumicato a freddo appena confezionato è nell'ordine di 10^3 - 10^4 UFC/g ed è composta prevalentemente da batteri gram negativi e lattobacilli (LAB). È stato inoltre dimostrato che la qualità sensoriale del prodotto non sia un buon indicatore della carica batterica totale, poiché i batteri lattici possono raggiungere livelli di 10^7 - 10^8 UFC/g prima che esso divenga inaccettabile dal punto di vista sensoriale (Løvdal, 2015).

Il salmone affumicato, assieme ad altri prodotti "ready-to-eat", rappresenta inoltre un terreno ideale per la proliferazione di *Listeria monocytogenes*, una specie batterica patogena psicrotrofa e alotollerante, capace di crescere a temperature refrigerate con concentrazioni di NaCl fino a 10%.

Se negli ambienti di lavorazione non sono rispettate opportune norme igieniche, il salmone affumicato può venir contaminato da *Listeria* a livello del processo produttivo, in quanto tale batterio è capace di formare biofilm sulle superfici dei macchinari. Risulta perciò fondamentale conservare il salmone affumicato a temperature di refrigerazione, in modo da evitare che la popolazione di *Listeria* raggiunga rapidamente livelli critici per la salute umana. Sebbene spesso contaminati da *L. monocytogenes*, i prodotti ittici sono tuttavia raramente implicati in casi di listeriosi di origine alimentare (Hwang et al., 2009; Løvdal, 2015).

2.2.3 Colore

Il tipico color rosso-arancione della carne fresca di salmone è legato al deposito presso il tessuto muscolare (miomeri) dei carotenoidi assunti con la dieta, mentre le striature bianche sono dovute al colore chiaro del tessuto connettivo (miosetti) e di quello adiposo.

La distribuzione, la quantità totale e la composizione del grasso sono importanti driver di acquisto per i consumatori di salmone, poiché influenzano fortemente la qualità nutrizionali e sensoriali del prodotto, incluso il colore della carne fresca. (Rora et al., 1998).

Il colore delle carni affumicate, aspetto altrettanto rilevante per i consumatori, dipende quindi dalla concentrazione di pigmenti accumulati e dal contenuto lipidico dell'animale, ma anche dalle condizioni di affumicatura applicate (Cardinal et al., 2004). Applicando la tecnica a freddo, per esempio, la disidratazione superficiale, la lieve denaturazione termica delle proteine e le reazioni fra queste e i componenti dei fumi comportano difatti un cambiamento di colore delle carni, da rosa salmone ad arancione scuro (Rora et al., 1998).

Il salmone affumicato a caldo, invece, si presenta opaco e color rosa pallido, in conseguenza della combinazione degli effetti dell'affumicatura con quelli della cottura sui carotenoidi e sulle proteine muscolari del pesce (Bienkiewicz et al., 2022; Kong et al., 2007).

2.2.4 Ossidazione dei lipidi

L'irrancidimento ossidativo è fra i principali meccanismi dello scadimento qualitativo degli alimenti; esso consiste nell'accumulo di sostanze volatili e non volatili prodotte da una grande varietà di reazioni concatenate, aventi però tutte origine dalla perossidazione dei lipidi ad opera dell'ossigeno atmosferico (Skibsted et al., 2010).

Essendo un prodotto ittico relativamente grasso e ricco di acidi grassi insaturi, il salmone è una matrice sensibile alla lipossidazione, fenomeno che pare essere influenzato dal contenuto e dalla composizione in acidi grassi dell'adipe del pesce, nonché dal processo di trasformazione eventualmente applicato. Gli effetti dell'ossidazione lipidica su un alimento consistono generalmente in cambiamenti di colore, perdite in valore nutrizionale (acidi grassi e vitamine liposolubili), sviluppo di sapori e odori sgradevoli e, dunque, riduzione della shelf-life del prodotto. (Bienkiewicz, 2022; Rora et al., 1998; Skibsted et al., 2010).

Nella pubblicazione di Bienkiewicz et al. (2022), la riduzione della concentrazione degli acidi grassi polinsaturi (EPA e DHA compresi) del salmone durante l'affumicatura viene descritta

come un fenomeno naturale, conseguente alla loro ossidazione. Tuttavia, gli stessi autori hanno dimostrato che l'utilizzo di basse temperature durante l'affumicatura può limitare l'irrancidimento ossidativo nelle carni trattate. Inoltre, pare che l'effetto protettivo dell'affumicatura a freddo nei confronti dei grassi possa protrarsi anche durante la conservazione refrigerata dei prodotti, a patto che sia utilizzato un packaging appropriato.

2.3 Metodi innovativi di affumicatura

Al fine di ridurre il contenuto di sostanze potenzialmente cancerogene, l'entità della perossidazione lipidica e la perdita del valore nutrizionale nei prodotti ittici affumicati, sono state avanzate svariate alternative tecnologiche per conferire loro il flavour di affumicato tanto apprezzato dai consumatori:

- Affumicatura a freddo: essendo svolta a temperature inferiori a 30°C, conferisce il tipico flavour di affumicato senza determinare la coagulazione delle proteine. Tuttavia, essa non comporta né l'inattivazione degli enzimi degradativi, né l'eliminazione di microrganismi patogeni (Adeyeye, 2011). Ne consegue che prodotti così ottenuti debbano essere conservati refrigerati fino al momento del consumo, da effettuarsi comunque previa cottura (Alasalvar et al., 2011).
- Combinazione fra affumicatura a caldo e quella a freddo: i pesci vengono affumicati inizialmente a freddo per poche ore e, successivamente, a caldo per 10-18 ore (Adeyeye, 2018).
- Utilizzo di "fumo liquido": prevede di trattare le superfici dei filetti con un estratto liquido delle componenti aromatiche di fumi prodotti da legni non trattati. In una camera di combustione a 300-400°C si produce del fumo, il quale viene convogliato in una torre di condensazione, dove incontrerà un flusso di acqua. Seguirà una fase di depurazione per estrazione, una filtrazione e un'opportuna diluizione, così da ottenere un liquido ricco di sostanze aromatiche e povero di sostanze indesiderate. La composizione dell'estratto di fumo è normata dal D. Lgs. 25 GENNAIO 1992 n° 107 e dal Reg. (CE) n° 2065/2003.

Prima di applicare il fumo liquido, affinché il prodotto finale raggiunga una stabilità microbica pari ai salmoni affumicati tradizionalmente, i filetti vengono sottoposti ad essiccazione.

- Affumicatura elettrostatica: consiste nel caricare positivamente le molecole volatili dei fumi e, allo stesso tempo, indurre una carica negativa sulle carni. Questo comporta

l'adesione degli aromi sulla superficie dei filetti. È un processo rapido che consente di selezionare le molecole dei fumi e ridurre la concentrazione di quelle indesiderate nei prodotti finiti (Adeyeye, 2018).

- Affumicatura a freddo e in azoto: si propone come un'alternativa innovativa al metodo tradizionale. L'utilizzo di azoto gassoso per modificare l'atmosfera interna della camera di trattamento degli affumicatori si basa sul presupposto che l'azoto sia un gas inerte nei confronti dei lipidi e non ne favorisca l'ossidazione durante il processo.

Capitolo II - Attività sperimentale

3 Materiali e metodi

3.1 Materia prima e preparazione dei campioni

Gli esemplari di *Salmo salar* utilizzati per il presente studio sono provenienti dall'azienda Salmar (Kverva, Norvegia), dove sono stati allevati in gabbie galleggianti in mare aperto fino al raggiungimento di un anno di età. Una volta pescati ed abbattuti, i salmoni sono stati spediti via aereo in Italia in contenitori di polistirolo, distribuiti uniformemente tra strati di ghiaccio tritato e conservati a 0°C.

Dopo 48h dal loro arrivo presso l'azienda Economia del Mare di Cesenatico, i pesci sono stati sfilettati manualmente, tagliati in porzioni di 18 x 14cm e peso medio di 600g, confezionati sottovuoto in buste in plastica, surgelati a -40°C e stoccati in tali condizioni fino allo svolgimento delle fasi di salatura e affumicatura, che hanno avuto luogo rispettivamente presso il CIRI Agroalimentare dell'Università di Bologna (Cesena) e l'azienda italiana Tagliapietra & Figli Srl, localizzata a Mestre (VE).

Prima di essere sottoposti ad altre operazioni, tutti filetti sono stati fatti scongelare gradualmente in una cella frigorifera a 4°C per circa 24h.

Per questo progetto di tesi sono stati utilizzati 105 filetti in totale, diversificati in base al processo di affumicatura subito.

3.2 Disidratazione osmotica (salatura)

I filetti preliminarmente decongelati sono stati asciugati e sottoposti a salatura a secco, ovvero ricoperti da una miscela di cloruro di sodio e saccarosio (rispettivamente 70% e 30%) in quantità pari al peso di ciascun filetto. I campioni così trattati sono stati confezionati sottovuoto in buste in plastica, adagiati su un vassoio in carta poliaccoppiata (Fig 3.1) e conservati a 4°C per 24 h in cella frigorifera.

Figura 3.1. Campioni sottoposti a salatura all'interno delle confezioni in plastica.

Successivamente, i filetti sono stati rimossi dell'imballaggio e lavati con acqua corrente per rimuovere l'eccesso di sale e zucchero. Infine, sono stati sottoposti ad affumicatura.

3.3 Affumicatura

Il prototipo di affumicatore utilizzato per il presente progetto si trova presso l'azienda Tagliapietra e presenta due componenti essenziali: una camera di combustione, dove i trucioli di legno vengono accesi da una resistenza elettrica incandescente, e una camera di trattamento, avvolta da una camicia per lo scorrimento del liquido di raffreddamento e contenente delle griglie su cui apporre i prodotti da affumicare. Quest'ultimo elemento è indispensabile per raffreddare la camera di trattamento sino alla temperatura di affumicatura desiderata.

L'affumicatura dei filetti è stata condotta per 3 ore in tre condizioni differenti, così da suddividere i campioni in tre gruppi sperimentali, in base al trattamento subito:

- AR (Aria): filetti affumicati a freddo, a 22°C, in aria;
- CH (Crio - High temperature): filetti affumicati a freddo, a 22°C, in azoto;
- CL (Crio - Low temperature): filetti crio-affumicati a 5°C, in azoto.

In tutti i casi riportati, per il processo di combustione sono stati utilizzati trucioli di legno di faggio.

Durante ogni trattamento di affumicatura, affinché si mantenessero costanti le temperature previste nella camera di trattamento dei filetti, è stata utilizzato l'azoto liquido come fluido

refrigerante e azoto gassoso come gas carrier utile alla riduzione della temperatura dei fumi sprigionati nella cella di combustione. Inoltre, il gas carrier ha la funzione di convogliare i fumi verso la camera di trattamento durante l'affumicatura dei campioni CH e CL. Il flusso di azoto ha inoltre modificato l'atmosfera interna dell'affumicatore, sostituendo in buona parte l'ossigeno, che è invece normalmente presente durante l'affumicatura tradizionale.

Una volta che la camera di trattamento aveva raggiunto la temperatura prevista ed il fumo era stato opportunamente generato, i filetti di salmone sono stati inseriti distribuendoli su apposite griglie in acciaio presenti nella camera di trattamento. Al termine dei vari trattamenti di affumicatura, i filetti sono stati confezionati.

3.4 Confezionamento e stoccaggio

La tipologia di imballaggio selezionata corrisponde a quella più frequentemente utilizzata dalle industrie che producono salmone affumicato e consisteva in un vassoio di carta rigida impermeabile all'interno del quale venivano posizionati i filetti successivamente confezionati sottovuoto all'interno di un sacchetto multistrato di plastica PA/PE (Poliammide-Polietilene) ad alta barriera (Figura 3.2). Dopo confezionamento, i filetti sono stati conservati in frigorifero a 4°C per 3 giorni, per la cosiddetta fase di maturazione. La fase di sosta è stata indispensabile per permettere un'adeguata redistribuzione dell'acqua all'interno dei campioni e relativa distribuzione della miscela di sale e zucchero utilizzata nella fase di disidratazione osmotica.

Figura 3.2. Da sinistra: i filetti di salmone affumicato AR, CH e CL al primo giorno di shelf-life.

Dopodiché ha avuto inizio la fase di stoccaggio, durante la quale sono stati effettuati i 5 prelievi previsti per le analisi volte allo studio della shelf-life.

Le determinazioni analitiche sono state eseguite dopo 0, 2, 5, 8, 15, 21, 32 e 45 giorni per la qualità microbiologica e dopo 0, 10, 18, 23 e 32 giorni per le analisi fisico-chimiche. Ad ogni tempo di campionamento e per ciascun trattamento, sono stati riservati 2 filetti per le analisi microbiologiche, e 5 per le analisi fisiche e chimiche.

Di seguito è riportato il processo sottoforma di diagramma di flusso (Fig. 3.3):

Figura 3.3. Diagramma di flusso del processo antecedente le analisi sui filetti.

3.5 Determinazioni analitiche

Una volta scongelati, i filetti sono stati tagliati in modo da ottenere delle aliquote sufficienti per le varie analisi, coerentemente al numero di repliche previste.

Poiché i risultati delle analisi chimico-fisiche effettuate sui filetti possono variare in base alla parte anatomica da cui le aliquote vengono prelevate, per standardizzare le analisi sui filetti

è stata utilizzata sempre la stessa area per ottenere i campioni per ogni determinazione. Per le determinazioni di TBARS, grassi e fenoli i campioni sono stati confezionati sottovuoto, congelati e analizzati successivamente.

3.5.1 Colore

Per l'analisi colorimetrica dei filetti è stato utilizzato un colorimetro Colorflex EZ (Hunter LAB, Reston, Virginia). Il colore di ciascun campione è stato espresso secondo la scala di colore CIE-Lab, con gli indici: L^* (luminosità), a^* (indice di rosso-verde) e b^* (indice di giallo-blu).

Tale sistema di riferimento (Figura 3.4) mostra le relazioni quantitative tra i colori attraverso tre assi principali. L^* indica la luminosità ed è rappresentato su un asse verticale con valori compresi tra 0 (nero) e 100 (bianco); a^* e b^* sono coordinate di cromaticità: a^* indica la componente rosso-verde di un colore, dove $+a^*$ e $-a^*$ indicano rispettivamente i valori rosso e verde. Le componenti gialle e blu sono rappresentate sull'asse b^* rispettivamente da $+b^*$ e $-b^*$. Il centro del piano è neutro o acromatico. La distanza dall'asse centrale rappresenta la saturazione del colore (C^*), mentre l'angolo tra gli assi di cromaticità rappresenta la tonalità (hue).

Figura 3.4. Spazio-colore CIE $L^*a^*b^*$ (CIE, Commission Internationale de l'Eclairage).

I campioni sottoposti a tale analisi consistevano in ritagli di filetti con dimensioni di 4x4x2 cm. Per ognuno sono state prodotte 4 repliche e sono state eseguite due letture per ciascuna.

3.5.2 Contenuto di sale (NaCl)

Le entità della diffusione del sale all'interno delle carni di salmone e la conseguente disidratazione osmotica di queste dipendono molto dal contenuto di grasso dell'esemplare lavorato (Cardinal et al., 2004).

Il contenuto di sale è stato determinato eseguendo una titolazione potenziometrica per mezzo del titolatore automatico TitraLab AT1000 Series (HACH Lange GmbH, Düsseldorf, Germania), raffigurato in Figura 3.5, secondo il metodo standard ISO 1738:2004 / ISO 1841-2:1996. Più precisamente, la titolazione è finalizzata a quantificare il precipitato (AgCl) che si forma a seguito della reazione fra i cationi d'argento provenienti dall'AgNO₃ e l'anione cloruro derivante dalla solubilizzazione in acqua dell'NaCl contenuto nel campione.

Figura 3.5. Foto del titolatore automatico TitraLab AT1000 Series in funzione

Per tale analisi è stato macinato finemente circa 0.9 g di ogni campione e posti in un becher con 50 mL di acqua distillata. L'omogeneizzazione del campione in acqua è indispensabile per favorire la dissoluzione del sale e ottenere risultati attendibili.

Una volta inserito il becher nello strumento, il titolatore ha inserito automaticamente 5 mL di HNO₃ 1M e omogeneizzato la soluzione; successivamente è stata effettuata la titolazione con AgNO₃ 0.1M fino al raggiungimento del punto di equivalenza, determinato dall'elettrodo Ag/AgNO₃ immerso nella soluzione.

Terminata la titolazione, è stato indicato allo strumento il peso del campione appena analizzato, in modo che calcolasse il contenuto di sale (%) nel campione attraverso la formula (Eq. 1):

$$NaCl \% = \frac{V_{titolante} \times C_{titolante} \times 58.443}{peso_{campione} \times 1000} \times 100 \quad (\text{Eq. 1})$$

Dove:

- $V_{titolante}$ è il volume di $AgNO_3$ (L) che è stato necessario per raggiungere il punto di equivalenza;
- $C_{titolante}$ è la molarità di $AgNO_3$, ovvero 0.1M;
- 58.443 g/mol corrisponde al peso molecolare di NaCl;

Per ogni campione sono state eseguite quattro repliche, con una lettura ciascuna.

3.5.3 pH

Essendo il filetto di salmone una matrice alimentare solida, la misura del pH dei tre filetti ha richiesto una fase preliminare di riduzione in frammenti. Una volta prelevati 5 g da ciascun campione, si è proceduto ad omogeneizzarli in falcon da 50 mL assieme a 5 mL di acqua distillata per mezzo di un omogeneizzatore IKA Ultra-Turrax T25 (Labortechnik, Staufen, Germania), impostandolo a 12.800 giri al minuto per 10 secondi. Durante tale operazione, per evitare il surriscaldamento dei campioni, ciascuna falcon è stata mantenuta in un bagno di ghiaccio.

Il pH dell'omogenato è stato misurato immediatamente dopo attraverso il pH-metro mostrato in Figura 3.6 (Crison, Barcellona). Per ogni campione sono state effettuate quattro repliche e due letture per ciascuna, smuovendo l'omogenato fra la prima e la seconda.

Figura 3.6. Foto del pH-metro utilizzato per i campioni di salmone

3.5.4 Contenuto di umidità

Il contenuto di acqua è stato determinato prelevando circa 3 g da ciascun filetto. Una volta rimosse le capsule di alluminio da un essiccatore di vetro con gel di silice, sono state pesate per conoscere il valore della tara. Ogni campione è stato poi sminuzzato e distribuito uniformemente in ciascuna capsula, inserito in una stufa e mantenuto a 105°C fino al raggiungimento di un peso costante, calcolato dopo 24 ore. Per ogni campione sono state effettuate quattro repliche.

In Figura 3.7 è possibile apprezzare l'aspetto dei campioni una volta essiccati.

Figura 3.7. Campione di salmone affumicato essiccato per la determinazione del suo contenuto di umidità.

Infine, per calcolare la percentuale di acqua, è stata utilizzata la seguente equazione (Eq. 2):

$$\text{Contenuto di acqua (\%)} = \frac{\text{Peso fresco} - \text{Peso essiccato}}{\text{Peso fresco}} \times 100 \quad (\text{Eq. 2})$$

3.5.5 Attività dell'acqua (a_w)

L'attività dell'acqua è un parametro adimensionale che può essere espresso come il rapporto tra la pressione di vapore dell'acqua di un prodotto alimentare e la pressione di vapore dell'acqua pura, distillata, misurate alla medesima temperatura. Essa può assumere valori compresi tra 0 (in matrici perfettamente anidre) e 1 (acqua pura) ed influenza fortemente la stabilità microbiologica degli alimenti.

La determinazione dell' a_w dei campioni è stata condotta attraverso un igrometro a punto di rugiada AquaLab Mod. Series 3 TE (Decagon Devices, Inc., Washington, USA).

Come fase preliminare, 1.5 g di ciascun campione sono stati prelevati, sminuzzati finemente e posizionati all'interno di piccole capsule monouso, distribuendo i pezzi di salmone in modo

che ricoprissero la base della capsula senza superare metà della sua altezza. Le capsule sono state perciò chiuse ermeticamente con dei coperchietti appositi ed è stata avviata la misurazione di una capsula per volta. Per ogni campione sono state eseguite quattro repliche.

3.5.6 Texture

La texture dei filetti è stata valutata eseguendo delle prove di taglio attraverso un Texture Analyser TA.Hdi 500 (Stable Micro Systems, Godalming, UK), equipaggiato con il dispositivo Warner-Bratzler (WB) mostrato in Figura 3.8, con una cella di carico di 5 kg, una distanza da percorrere di 9 cm e una velocità di discesa di 3 mm/s. L'elemento caratterizzante un WB è una lama spessa ca. 2 mm e avente un tipico intaglio a V con un angolo di 60°. Rispetto alle lame tradizionali, quelle a V riducono il rischio di deformazioni laterali dei campioni durante il taglio, che altrimenti perturberebbero i risultati delle misurazioni.

Da ognuno dei tre gruppi sono stati ottenuti quattro ritagli di 4x4x2 cm, con peso medio di 70 g, così da poter effettuare quattro repliche per campione, avendo sempre cura di posizionare il filo della lama perpendicolarmente rispetto alla direzionalità delle fibre muscolari del pesce.

Dai diagrammi *shear force*-tempo è stato estrapolato lo sforzo massimo di taglio in Newton, corrispondente al picco più alto in ciascun diagramma "*shear force-distance*".

Figura 3.8. Lama Warner-Bratzler utilizzata per la misurazione della texture dei filetti.

3.5.7 Contenuto in lipidi

L'estrazione e la purificazione dei lipidi sono state condotte seguendo il metodo descritto da Bligh e Dyer (1959).

Inizialmente, 25 g di campione sono stati omogeneizzati con un minipimer in 50 mL di una miscela cloroformio:metanolo 1:2 (v/v); il tutto è stato posto in un bagno ad ultrasuoni digitale ARGOLAB DU-100 (Sinergica Soluzioni, Milano, Italia) per 5 minuti a temperatura ambiente.

Successivamente sono stati aggiunti 25 mL di cloroformio e 25 mL di KCl 0.889%, è stato usato un setaccio metallico per allontanare le parti solide. Il liquido così ottenuto è stato posto in un imbuto separatore e, dopo qualche minuto, è stato possibile osservare una netta separazione fra la frazione lipidica (in basso) e i solventi (in alto).

La frazione lipidica è stata perciò raccolta dalla parte inferiore dell'imbuto e filtrata con un filtro in carta, contenenti ciascuno circa 3 g di sodio solfato anidro affinché trattenesse l'acqua dell'estratto. Il liquido filtrato è stato raccolto in un pallone di vetro, come è possibile apprezzare in Figura 3.9:

Figura 3.9. Strumenti utilizzati per la separazione dei lipidi del salmone, partendo dall'alto: imbuto separatore, imbuto con filtro in carta con un sale anidro all'interno e pallone in vetro per raccogliere il grasso filtrato.

Il liquido così ottenuto è stato portato a secco in un rotavapor IKA RV10 (Geass S.r.l., Torino, Italia) impostando come condizioni 40°C e 60 rpm.

Il tenore lipidico percentuale di ciascun campione è stato ottenuto attraverso la formula:

$$\text{Lipidi (\%)} = \frac{\text{peso pallone con grasso estratto} - \text{peso pallone vuoto}}{25 \text{ g campione}} * 100 \quad (\text{Eq. 3})$$

Per ciascun campione sono state eseguite 2 repliche.

3.5.8 Numero di perossidi

Fra le prime molecole stabili prodotte durante la propagazione dell'ossidazione lipidica in un alimento vi sono gli idroperossidi, o perossidi, composti inodori destinati a radicalizzarsi e partecipare alla formazione di innumerevoli prodotti di ossidazione secondaria (Skibsted et al., 2010).

Il contenuto di perossidi rappresenta perciò un indice primario del grado di irrancidimento lipidico subito da un prodotto ittico e la sua determinazione richiede come fase preliminare l'estrazione della frazione lipidica dal campione. Nel presente studio, l'NP (numero di perossidi) è stato determinato attraverso il metodo descritto da Shantha & Decker (1994), il quale richiede di preparare quattro diverse soluzioni:

A: ottenuta dissolvendo 0.4 g di BaCl₂ in 50 mL di acqua distillata

- B: ottenuta disciogliendo 0.5 g di Fe₂SO₄·7H₂O in 50 mL di acqua distillata
- Fe²⁺: ottenuta aggiungendo 2 mL di HCl 10N alla soluzione A, trasferendo il tutto in un becher ricoperto da stagnola e aggiungendo lentamente, sotto costante agitazione, la soluzione B. Dopodiché è stato necessario attendere che si formasse un precipitato di solfato di bario per raccogliere il liquido soprastante.
- Tiocianato di ammonio: ottenuta dissolvendo 30 g di tiocianato di ammonio in 50 mL di acqua distillata e portando a volume di 100 mL.

Le ultime due soluzioni citate sono state conservate all'interno di bottiglie scure Sovirel®, rispettivamente da 50 mL e 100mL, e poste in frigorifero, al riparo da fonti di luce e calore. Da ciascun campione è stata perciò prelevata un'aliquota (50 mg) del grasso precedentemente estratto (secondo il metodo descritto nel Paragrafo 3.5.7), ed è stata posta in matracci scuri da 10 mL assieme a pochi mL di una miscela di cloroformio:metanolo 2:1 (v/v).

Per la determinazione spettrofotometrica dei perossidi di ciascun campione si è proceduto a aggiungere in ogni matraccio scuro 50 µl della soluzione Fe²⁺ e 50 µl della soluzione di tiocianato di ammonio; successivamente, utilizzando la miscela di cloroformio:metanolo 2:1 (v/v), il contenuto è stato portato a volume (10 mL).

Il bianco è stato invece preparato in un altro matraccio da 10 mL combinando 50 µl di soluzione di Fe²⁺ e 50 µl di soluzione di tiocianato di ammonio e portando il tutto a volume con la miscela cloroformio/metanolo 2:1 (v/v).

Ciascun matraccio è stato agitato e conservato al buio per 5 minuti. Infine, è stata eseguita la lettura spettrofotometrica a 500 nm con lo spettrofotometro UV-1601 (Shimadzu, Kyoto, Giappone) illustrato in figura 3.10.

Figura 3.10. Spettrofotometro utilizzato per la determinazione indiretta di fenoli, TBARS e perossidi.

Per ogni campione sono state effettuate quattro repliche e tre letture per ciascuna. Infine, attraverso una retta di taratura ricavata attraverso soluzioni a diversa concentrazione di cloruro ferrico, è stato possibile risalire ai milliequivalenti di ossigeno attivo per kg di massa grassa (mEqO₂) attraverso la formula (Eq. 4):

$$NP \left(\frac{mEqO_2}{kg} \right) = \frac{(A_s - A_b) * 38.098}{55.84 * m} \quad (\text{Eq. 4})$$

Dove:

- A_x indica l'assorbanza media di ciascun campione;
- A_b indica l'assorbanza del bianco;
- 55.84 (g/mol) è il peso atomico del ferro;
- m rappresenta la massa (g) del campione di grasso;
- 38.098 è il valore dell'intercetta ricavata dalla curva di calibratura.

3.5.9 TBARS

La concentrazione di sostanze reattive all'acido 2-tiobarbiturico (TBARS) rappresenta un importante indice secondario dell'entità dell'irrancidimento ossidativo dei lipidi dei prodotti ittici (Bienkiewicz et al., 2022). In generale, i prodotti secondari dell'ossidazione lipidica accumulati nei pesci provocano odori e sapori sgradevoli, nonché la variazione del colore delle loro carni, impattando in modo negativo sulla conservabilità dei prodotti ittici, specie quelli ricchi di lipidi (Dragoev et al., 2014).

Nel presente studio, il contenuto di TBARS è stato determinato secondo il metodo di Bao & Erbjerg (2015). Da ciascun campione sono stati perciò prelevati 5 g e sono stati omogeneizzati (12.800 rpm per 30 s) in bagno di ghiaccio in una falcon contenente 15 mL di acido tricloroacetico (TCA) al 5% (p/v) e 0.5 mL di una soluzione alcolica di butilidrossitoluene (BHT) al 4.2% (p/v).

La sospensione così ottenuta è stata filtrata con filtri in carta (Whatman 42, GE Healthcare); dopodiché si sono miscelati 2 mL di filtrato con 2 mL di acido tiobarbiturico 0.02 M in una provetta. Le provette sono state lasciate in incubazione in un bagno d'acqua a 90 °C per 40 minuti e, dopo un opportuno raffreddamento in ghiaccio, è stata misurata l'assorbanza a 532 nm attraverso uno spettrofotometro UV-1800 (Shimadzu, Kyoto, Giappone) e utilizzando cuvette in plastica.

Il bianco è stato ottenuto miscelando 2 mL di acido 2-tiobarbiturico con 2 mL di acqua distillata.

Il contenuto in TBARS è stato espresso in mg di malondialdeide (MDA) per kg di filetto di salmone. Per calcolare la quantità di MDA prodotta è stata utilizzata una curva standard creata utilizzando concentrazioni crescenti di 1,1,3,3-tetraetossipropano.

Per ogni campione sono state eseguite 4 repliche e due letture ciascuna.

3.5.1 Fenoli totali

Il contenuto di fenoli è associabile in larga misura alla penetrazione dei prodotti di combustione del legno nelle carni di salmone. La natura e la proporzione dei fenoli e dei chetoni che penetrano le carni affumicate influenzano fortemente il flavour e la stabilità del prodotto finito (Hwang et al., 2009), reagendo con le proteine dei tessuti muscolari del pesce e riducendone il pH (Hassan, 1998).

La loro quantificazione è stata effettuata seguendo il metodo descritto da Dewanto et al. (2002), il quale si basa sul fatto che il reagente di Folin-Ciocalteu è formato da due

complessi acidi, fosfomolibdeno e fosfotungsteno, in grado di ossidare i composti fenolici in ambiente basico, conferendo una colorazione blu alla soluzione che li contiene.

Preliminarmente è stato necessario omogenizzare 1.5 g di campione in 4 mL di metanolo all'80% in delle falcon e conservare l'omogenato overnight a -20°C circa. Il mattino seguente si è proceduto a scongelare i contenuti delle falcon e a sottoporli a centrifuga a 10000 rpm per 15 minuti a 4°C. Di seguito, il surnatante è stato estratto e filtrato con una coppia di filtri per HPLC Minisart® aventi porosità pari a 0.20 µm (Sartorium Stedim Biotech, Goettingen, Germania).

Per la determinazione spettrofotometrica sono state utilizzate cuvette del visibile. In quelle rappresentanti i campioni sono stati immessi 5 µL di estratto, 120 µL di H₂O distillata e 125 µL di reagente di Folin-Ciocalteu; il tutto è stato agitato e lasciato riposare al buio per 6 minuti prima di aggiungere anche 1.125 mL di NaHCO₃ al 7%. Le cuvette così preparate sono state lasciate a temperatura ambiente per 90 minuti, permettendo al reagente FC di ossidare i fenoli dei campioni, riducendosi e virando verso l'azzurro.

Il bianco è stato preparato allo stesso modo, ma i 5 µL di estratto sono stati sostituiti da un volume equivalente di acqua distillata.

Terminata l'incubazione, si è proceduto alle letture spettrofotometriche a 760 nm. Per ciascun campione sono state eseguite 6 repliche, con 3 letture ciascuna.

Per calcolare il contenuto in fenoli totali si è sfruttato una curva di taratura ottenuta da soluzioni di metanolo all'80% con diverse concentrazioni di acido gallico, da 0 a 60 mg. I risultati sono espressi in milligrammi di acido gallico equivalente in 100 g di prodotto.

3.5.2 Analisi microbiologiche

Fra i microrganismi target delle analisi microbiologiche effettuate per il presente studio vi sono i principali agenti di deterioramento del salmone affumicato, quali: i batteri mesofili aerobi, che crescono in aerobiosi e a temperature fra i 25 e i 45 °C, i batteri psicrofili aerobi, che crescono in aerobiosi e a temperature fra gli 0 e i 15 °C, tipiche della refrigerazione, e i batteri appartenenti alla famiglia delle *Enterobacteriaceae*, che crescono in aerobiosi e anaerobiosi facoltativa a temperature fra gli 30 e i 45 °C e includono generi e specie patogeniche (*Escherichia*, *Shigella*, *Salmonella*).

I valori massimi di carica per definire il periodo di accettabilità dei prodotti e, quindi, la loro shelf-life, sono stati definiti coerentemente in base a riferimenti standard (ICMSF, 1998; Ryder et al., 2014; Rodrigues et al., 2016), che suggeriscono una soglia di crescita di mesofili

pari a 10^6 UFC/g (Unità Formanti Colonia/g) di prodotto ed una soglia di crescita delle *Enterobacteriaceae* pari a 10^4 UFC/g

Al fine di valutare l'efficacia della crio-affumicatura sotto azoto sulla microflora naturalmente presente nel salmone affumicato, è stata osservata l'evoluzione delle cariche medie dei microrganismi target nel tempo per i due differenti trattamenti (CH e CL) e per il controllo non trattato (AR).

Come fase preliminare, 10 grammi di salmone di ognuno dei tre differenti campioni è stata trasferita in una busta da stomacher sterile contenente 90 mL di soluzione fisiologica allo 0.9% (NaCl 9 g/L) e omogeneizzata a 120 rpm per due minuti all'interno di uno stomacher (Seward, London, UK). Successivamente, per ciascun campione sono state preparate appropriate diluizioni seriali decimali in soluzione fisiologica sterile. Dopodiché si è proceduto con l'inoculo in piastre Petri, precedentemente preparate con i terreni di coltura necessari per la ricerca dei microrganismi target. Più specificatamente:

- i batteri mesofili aerobi totali sono stati determinati seminando su PCA (Plate Count Agar) (Oxoid, Thermo-Fisher, Waltham, MA, USA) e incubando a 30 °C per 72 ore;
- i batteri psicrofili aerobi sono stati determinati seminando su PCA e incubando a 4 °C per 10 giorni;
- le *Enterobacteriaceae* sono state determinate usando il terreno VRBGA (Violet Red Bile Glucose Agar) Oxoid, Thermo-Fisher USA) e incubando a 37 °C per 24 ore.

Dopo l'incubazione, le colonie sono state contate e i risultati sono stati espressi come Log_{10} UFC/g. I risultati per ogni gruppo sono stati ottenuti calcolando la media su quattro repliche.

3.6 Analisi statistica dei risultati

I dati raccolti sono stati elaborati e analizzati attraverso l'estensione di Microsoft Excel XLSTAT (Addinsoft, 2022. XLSTAT statistical and data analysis solution. Parigi, Francia), la quale ha permesso di effettuare l'analisi statistica descrittiva e l'ANOVA ad una via. I valori sono stati espressi come media \pm deviazione standard. La significatività delle differenze tra i campioni allo stesso tempo di campionamento è stata valutata usando come test post hoc il Tukey HSD ($p < 0.05$).

4 Risultati e discussione

4.1 Colore

In Figura 4.1 sono riportati i parametri colorimetrici di L^* (a), a^* (b) e b^* (c).

Per quanto riguarda il parametro L^* , tutti i campioni di salmone affumicato hanno mostrato valori da un minimo di 32.42 a un massimo di 39.89 durante la conservazione. Le differenze significative rilevate tra i campioni non mostrano un trend identificabile e potrebbero essere pertanto dovute alla variabilità biologica dei campioni e non all'effetto dei diversi trattamenti.

Figura 4.1. Indici colorimetrici L* (a), a* (b) e b* (c) determinati nei filetti di salmone durante lo stoccaggio refrigerato. Lettere diverse evidenziano differenze statisticamente significative ($p < 0.05$) tra i gruppi a parità di tempo di campionamento.

Per quanto riguarda i valori di a*, è interessante notare un trend comune ai tre gruppi durante l'intera durata della conservazione: nel tempo, in valore assoluto, l'indice rosso-verde (a*) aumenta lievemente, evidenziando forse la tendenza dei filetti ad assumere una colorazione arancione/rossa più intensa. Questa interpretazione potrebbe essere giustificata dal maggior grado di disidratazione e lipossidazione riscontrato nei campioni in prossimità degli ultimi giorni di shelf-life. Tuttavia, numerosi autori concordano nel relazionare il colore della carne di salmone anche all'eterogeneità della superficie del campione e al suo contenuto lipidico, specialmente quando viene valutato per via strumentale e non dall'occhio umano. (Rora et al., 1998). In particolare, i campioni AR e CL mostrano una media superiore dei valori in confronto a quella di CH, sebbene vi sia una differenza significativa tra i trattamenti solo al 23° giorno di conservazione.

Per quanto riguarda i valori di b*, si osserva un aumento dei valori per tutti i campioni durante la conservazione, ad eccezione del campione CH che alla fine della shelf-life (32 giorni) ha mostrato un valore inferiore ai valori iniziali. Per quanto riguarda i campioni affumicati in azoto a 5°C (CL), inoltre, nei primi due tempi di campionamento l'indice giallo-blu (b*) è risultato più basso rispetto agli altri due campioni, al contrario i valori dei campioni AR sono risultati costantemente più alti rispetto a quelli dei campioni affumicati in azoto,

probabilmente a causa del maggior grado di ossidazione lipidica osservato per questo campione, come menzionato nel paragrafo 4.10.

4.2 Contenuto in sale (NaCl)

In Figura 4.2 sono riportati i valori del contenuto di sale (NaCl) nei tre diversi campioni di salmone durante lo stoccaggio. Al tempo 0 i campioni avevano tutti valore simile (compreso tra 2.3 e 2.7%), mostrando come i diversi trattamenti di affumicatura non abbiano causato variazioni di questo indice durante il trattamento e durante la fase di maturazione. Tuttavia, durante la successiva fase di stoccaggio, sono state riscontrate differenze significative tra i campioni, ma di nuovo senza un trend facilmente identificabile nel tempo.

Figura 4.2. Contenuto di NaCl (%) determinato nei filetti di salmone durante lo stoccaggio refrigerato. Lettere diverse evidenziano differenze statisticamente significative ($p < 0.05$) tra i gruppi a parità di tempo di campionamento.

4.3 pH

I valori di pH misurati nei filetti di salmone durante lo stoccaggio sono riportati in Figura 4.3. Il range dei valori di tale parametro mostrati dai tre gruppi sperimentali non si discosta da quelli normalmente rilevati da altri studi per i salmoni affumicati a freddo convenzionali (Heir et al., 2022; Munoz et al. 2020; Martinez et al., 2007).

Si può notare che il pH si è mantenuto pressoché costante durante il periodo di conservazione, tuttavia con alcune differenze tra i campioni. Il campione CL ha mostrato valori maggiori rispetto agli altri due fino al 10° giorno di stoccaggio, per poi diminuire.

Il campione AR ha mostrato sempre i valori più bassi, mantenendosi sempre al di sotto di 5.6. Questo potrebbe essere giustificato dal maggior contenuto di sostanze fenoliche nel campione; tali composti infatti agiscono in sinergia con l'alta concentrazione salina tipica del salmone affumicato e sono in grado di acidificare le matrici alimentari (Lovdal, 2015; Leroi et al., 2000).

Per quanto riguarda i campioni CH, al 32° giorno è stato osservato un aumento significativo, che potrebbe essere dovuto allo sviluppo di microrganismi degradativi.

Figura 4.3. pH determinato nei filetti di salmone durante lo stoccaggio refrigerato. Lettere diverse evidenziano differenze statisticamente significative ($p < 0.05$) tra i gruppi a parità di tempo di campionamento.

4.4 Contenuto di umidità

Il contenuto di umidità misurato nei campioni di salmone durante lo stoccaggio è riportato in Figura 4.4.

I valori iniziali erano del 58.7% in linea con quelli riportati in altri studi sul salmone affumicato a freddo (Munoz et al., 2020), senza differenza tra i tre campioni, dimostrando come l'affumicatura eseguita nelle diverse modalità non abbia portato a variazioni di tale

parametro. Tuttavia, alcune differenze sono state riscontrate durante lo stoccaggio. Dal 10° al 23° giorno, infatti, il campione CL risultava maggiore rispetto a quella di AR.

Per quanto riguarda il contenuto di acqua del gruppo CH, esso risulta generalmente simile a quello di AR, superandolo solamente al 23° giorno, confermando l'ipotesi per cui l'umidità finale del salmone affumicato dipenda probabilmente dalla temperatura alla quale è stato prodotto, piuttosto che dal tipo di atmosfera interna all'affumicatore.

Figura 4.4. Contenuto di acqua (%) determinato nei filetti di salmone durante lo stoccaggio refrigerato. Lettere diverse evidenziano differenze statisticamente significative ($p < 0.05$) tra i gruppi a parità di tempo di campionamento.

4.5 Attività dell'acqua (a_w)

I risultati della determinazione dell'attività dell'acqua dei campioni sono riportati in Figura 4.5. Il range dei valori di a_w mostrati dai campioni di salmone affumicato oggetto di tale studio sono coerenti con quanto riportato in letteratura scientifica per i salmoni affumicati a freddo (Heir et al., 2022).

Non sono emerse differenze significative tra i tre gruppi, ad eccezione del primo tempo. Inizialmente, infatti, il campione CL ha mostrato un valore medio di a_w maggiore di AR, con CH in posizione intermedia. È possibile, perciò, trarre la conclusione che il metodo di affumicatura non influenzi tale parametro in maniera significativa.

Figura 4.5. a_w determinata nei filetti di salmone durante lo stoccaggio refrigerato. Lettere diverse evidenziano differenze statisticamente significative ($p < 0.05$) tra i gruppi a parità di tempo di campionamento.

Dal punto di vista dell'intera durata della conservazione, è possibile notare un lieve decremento dell' a_w media per tutti i gruppi sperimentali.

4.6 Texture

I valori di Forza di Taglio misurati nei filetti di salmone durante lo stoccaggio refrigerato sono riportati in Figura 4.6. Subito dopo la fase di maturazione, i campioni affumicati in azoto mostravano valori inferiori rispetto a quello trattato in aria. Tale differenza è stata osservata anche nei successivi tempi di campionamento, ad eccezione del 23° giorno.

Inoltre, osservando complessivamente gli andamenti dei tre campioni, si può notare un leggero aumento della durezza nel tempo.

Figura 4.6. Sforzo di taglio (N/kg) determinato nei filetti di salmone durante lo stoccaggio refrigerato. Lettere diverse evidenziano differenze statisticamente significative ($p < 0.05$) tra i gruppi a parità di tempo di campionamento.

I campioni CL si sono mostrati notevolmente meno compatti e più teneri dei campioni AR: le differenze sono evidenti soprattutto nei giorni 0, 10 e 18.

I valori medi di sforzo di taglio registrati nei campioni CH risultano sensibilmente inferiori a quelli del gruppo AR nei giorni 0, 18 e 32.

Concentrandosi sul confronto fra il prodotto affumicato in aria e quelli affumicati in azoto, è possibile avanzare l'ipotesi che il primo sia risultato generalmente meno tenero a causa di una maggiore disidratazione superficiale, probabilmente dovuta a sua volta all'utilizzo di aria come carrier gas.

Inoltre, come affermato da Guillén et al. (1998), la durezza superficiale tipica delle carni affumicate è dovuta anche alla reazione fra le proteine dell'alimento e i composti carbonilici originati dai fumi. Considerando i risultati delle analisi circa il contenuto di fenoli totali dei campioni (Paragrafo 4.10), è possibile che i filetti AR abbiano accumulato una maggior quantità anche di carbonili rispetto ai filetti CH e CL, con evidenti conseguenze sulla durezza finale.

Tuttavia, la texture di un filetto di salmone affumicato a freddo non dipende esclusivamente dal suo contenuto di umidità, ma anche da altri parametri, fra cui il contenuto lipidico e l'entità della denaturazione proteica subita, anche se quest'ultima non è intensa quanto quella che si verifica durante la cottura del pesce (Rora et al., 1998).

4.7 Contenuto in lipidi

La Figura 4.7 riporta il contenuto di grasso misurato nei filetti di salmone affumicati durante lo stoccaggio refrigerato. I valori iniziali misurati nei tre gruppi di filetti (5,9-8,4 %) sono risultati in linea con i valori indicati in letteratura (Hwang et al. nel 2009) per il salmone affumicato a freddo.

I tre gruppi si sono differenziati per contenuto di grasso solamente nei primi 18 giorni di conservazione, mostrando però la tendenza ad uniformarsi col progredire della shelf-life. Infatti, al tempo 0 i contenuti lipidici di AR e CH sono risultati simili fra loro e significativamente maggiori a quello di CL, mentre nei giorni 10 e 18 AR e CH si sono mostrati statisticamente differenti fra loro, con CL in posizione intermedia.

Questo risultato è in accordo con quelli riportati da Bienkiewicz et al. (2022) in cui gli autori, in uno studio comparativo sulla shelf-life tra salmone fresco, affumicato a freddo e affumicato a caldo, riportano un contenuto di lipidi maggiore nei campioni affumicati a caldo. I suddetti autori affermano che il contenuto di grassi più elevato nei campioni affumicati a caldo potrebbe essere stato influenzato dalla loro migliore estraibilità rispetto ai campioni crudi e affumicati a freddo. Nella fase di riscaldamento, durante il processo di affumicatura a caldo, oltre alla perdita di acqua, le proteine vengono denaturate e quindi i lipidi del tessuto sono più facilmente estraibili.

Figura 4.7. Contenuto in grasso (%) determinato nei filetti di salmone durante lo stoccaggio refrigerato. Lettere diverse evidenziano differenze statisticamente significative ($p < 0.05$) tra i gruppi a parità di tempo di campionamento.

A livello temporale è possibile osservare un leggero aumento del contenuto di grasso in tutti i campioni rispetto al tempo 0.

4.8 Numero di perossidi

In Figura 4.8 è riportata la quantità di perossidi riscontrata nei filetti di salmone durante la conservazione refrigerata.

Subito dopo la fase di maturazione il contenuto in perossidi era maggiore nel campione AR (2,1 meq O₂/kg), rispetto ai campioni CL e CH (in media 1,3 meq O₂/kg). In tutti i campioni tale parametro aumenta nel tempo fino al 23° giorno per poi subire una diminuzione. Tale andamento è tipico degli indici primari di ossidazione, che raggiunto un certo limite subiscono una naturale trasformazione in prodotti secondari dell'ossidazione lipidica, fenomeno osservato in più carni ittiche trasformate (Rezaei & Hosseini, 2008). Tuttavia, con eccezione del 18° giorno, il campione AR mostrava sempre valori superiori agli altri due.

Tale risultato suggerisce che l'utilizzo di aria come carrier gas possa aver incentivato la formazione dei prodotti della perossidazione lipidica.

Ciononostante, le medie di tutti i campioni sono ben al di sotto della soglia critica di accettabilità di 8-10 meq O₂/kg proposta da Varlık et al. (1993) per i prodotti ittici.

Figura 4.8. Contenuto in perossidi (mEqO₂/kg di sostanza grassa) determinato nei filetti di salmone durante lo stoccaggio refrigerato. Lettere diverse evidenziano differenze statisticamente significative ($p < 0.05$) tra i gruppi a parità di tempo di campionamento.

In un recente studio, Bienkiewicz et al., (2022) hanno dimostrato che la temperatura di affumicatura può influenzare il numero di perossidi nei prodotti finiti, evidenziando come i salmone affumicati a freddo siano risultati significativamente meno suscettibili alla lipossidazione rispetto a quelli affumicati a caldo. Inoltre, suddetti autori affermano che il processo stesso di affumicatura è in grado di ridurre la quantità di perossidi presente nel salmone fresco, presumibilmente in ragione della saturazione dei lipidi ad opera delle componenti antiossidanti dei fumi.

4.9 TBARS

La Figura 4.9 riporta il contenuto di sostanze reattive all'acido tiobarbiturico, considerato come indice di ossidazione secondaria dei lipidi.

Nei primi due tempi di campionamento, il campione CL ha mostrato un contenuto di MDA/kg molto inferiore (< 2 mg MDA/kg) a quelli rilevati in AR e CH, i quali invece non sono risultati statisticamente diversi fra loro. Tuttavia, i rapporti fra i campioni cambiano dal giorno 18 in poi: al 18° e al 23° giorno di conservazione, infatti, il contenuto di MDA/kg del campione AR supera nettamente quelli di CH e CL, fra loro statisticamente simili.

In corrispondenza dell'ultimo punto di campionamento, invece, non sono emerse importanti differenze tra i gruppi probabilmente a causa della variabilità della materia prima.

In generale, dall'analisi delle sostanze reattive all'acido tiobarbiturico è possibile osservare un aumento del contenuto di MDA in tutti i gruppi sperimentali durante il periodo di conservazione, in tutta probabilità dovuto alla naturale conversione dei perossidi in altri prodotti dell'ossidazione lipidica, tra cui la MDA (Skibsted et al., 2010). Suddetto fenomeno è stato osservato anche in altri studi condotti sulla shelf-life del salmone affumicato a freddo (Martinez et al., 2007).

La suscettibilità all'ossidazione lipidica del salmone affumicato sembra essere influenzata non solo dal metodo di affumicatura, ma anche dalla tecnica di salatura scelta, nonché dall'utilizzo o meno di zuccheri per tale operazione (Martinez et al., 2012).

Figura 4.9. Contenuto di TBARS (mg di MDA/kg) riscontrato nei campioni AR, CH e CL in ciascun tempo di shelf-life. Le lettere a, b e c evidenziano le differenze statisticamente significative ($p < 0.05$) tra i gruppi a parità di tempo.

Considerando il valore massimo per l'accettabilità sensoriale di 8 mg MDA/kg (Kostaki et al., 2009), i filetti affumicati in azoto non hanno superato tale soglia fino all'ultimo giorno di conservazione escluso, mentre AR ha mostrato valori molto alti al 18° e 23° giorno.

I livelli inferiori di TBARS mostrati dai filetti affumicati in azoto potrebbero essere la conseguenza dell'assenza di ossigeno durante il processo e all'inerzia chimica dell'azoto dei confronti dei lipidi del salmone.

4.10 Contenuto in fenoli totali

In Figura 4.10 è riportato il contenuto in fenoli misurati nei filetti di salmone durante lo stoccaggio refrigerato.

Figura 4.10. Contenuto in fenoli totali (%) determinato nei filetti di salmone durante lo stoccaggio refrigerato. Lettere diverse evidenziano differenze statisticamente significative ($p < 0.05$) tra i gruppi a parità di tempo di campionamento.

In tutti i tempi di campionamento, infatti, i livelli riscontrati nei campioni AR superano nettamente quelli rilevati nei campioni CH e CL, i quali risultano invece estremamente simili fra loro ad ogni tempo, ricadendo sempre nell'intervallo di 0.10-0.15 mg/100 g di prodotto. Per quanto riguarda il contenuto di fenoli nel tempo, i campioni CH e CL non hanno mostrato variazioni importanti, mentre AR raggiunge il valore di 0.25 mg/100 g di prodotto nei giorni 0 e 23, mantenendosi comunque al di sopra di 0.15 mg/100 g di prodotto nei restanti tempi. I confronti tra i gruppi ad ogni singolo tempo suggeriscono che, a parità di durata e temperatura di processo, l'atmosfera interna di un affumicatore possa influenzare l'accumulo di sostanze fenoliche nel prodotto finito. Appare infatti evidente che i prodotti affumicati in azoto (CH e CL) presentino un contenuto significativamente inferiore di tali composti rispetto al campione affumicato ad aria (AR).

A fronte di tali osservazioni, è possibile ipotizzare che, a parità di temperatura di processo, l'aria come gas carrier sia in grado di favorire l'assorbimento delle sostanze fenoliche dei fumi nelle carni di salmone. Tale teoria sembra essere confermata dalle conclusioni tratte relativamente al pH dei campioni (Paragrafo 4.3), nelle quali viene affermato che il gruppo AR presenta pH costantemente più acidi degli altri due, probabilmente in ragione del suo maggior contenuto di fenoli.

Ad ogni modo, le medie dei gruppi, soprattutto di CH e CL, sono risultate generalmente inferiori al contenuto fenolico medio (0.2-1.5 mg/100g) indicato da Hwang et al. nel 2009 per il salmone affumicato a freddo convenzionale. Probabilmente, il processo di crio-affumicatura potrebbe richiedere periodi di affumicatura più lunghi di 3 ore per ottenere gli stessi livelli di fenoli generalmente presenti nei prodotti affumicati a freddo.

4.11 Analisi microbiologiche

Di norma, nell'affumicatura tradizionale, la capacità di abbattere la microflora del salmone è dovuta all'alta temperatura di processo, che supera i 63 °C di una pasteurizzazione. In questo studio, invece, date le basse temperature di processo e i risultati raggiunti, la capacità inibente, è dovuta essenzialmente alle sostanze fenoliche dei fumi e ai prodotti dell'ossidazione dei lipidi presenti nel salmone. Il fenomeno della lipossidazione può innescarsi a partire dal processo stesso di affumicatura e, in matrici particolarmente grasse come la carne di salmone, può protrarsi anche durante la conservazione dei prodotti finiti (Bienkiewicz et al., 2022).

Figura 4.11. Cariche (log UFC/g) dei mesofili (a), psicrofilii (b), ed Enterobacteriaceae (c) determinate nei filetti di salmone durante lo stoccaggio refrigerato. Le linee tratteggiate rappresentano le soglie di accettabilità (log UFC/g) di ciascun gruppo microbico. Lettere diverse evidenziano differenze statisticamente significative ($p < 0.05$) tra i gruppi a parità di tempo di campionamento.

In Figura 4.11 sono riportate le cariche dei gruppi microbici target (mesofili, psicrofilii ed *Enterobacteriaceae*) misurate nei filetti di salmone durante la conservazione refrigerata.

Per quanto riguarda i mesofili (Fig. 4.11a), in tutti i campioni i valori iniziali erano $< 2 \text{ Log}_{10} \text{ UFC/g}$, indicando una bassa contaminazione di tale prodotti. Durante lo stoccaggio la carica è aumentata in tutti i campioni, ma con entità molto diverse. Infatti, il livello di accettabilità del prodotto, relativo ad una carica microbica superiore a $6 \text{ Log}_{10} \text{ UFC/g}$, è stato raggiunto dopo 15 giorni di conservazione nel campione CH, dopo 21 giorni per il campione CL,

mentre non è mai stato raggiunto nel campione AR. Infatti, in quest'ultimo, i mesofili sono aumentati fino ad un plateau, corrispondente a circa 3.5 log UFC/g, per poi rimanere costanti fino al 45° giorno di conservazione.

Un comportamento simile è stato osservato anche nelle analisi dei batteri psicrofili (Fig. 4.11b): al giorno 15 di shelf-life, infatti, il campione CH superava abbondantemente la soglia di accettabilità di 6 Log₁₀ UFC/g, mentre CL superava questa soglia solo in una delle repliche. Nel campione di controllo, invece, gli psicrofili aumentavano fino ad un plateau, corrispondente a circa 3.5 log UFC/g, per poi rimanere costanti fino al 45° giorno di conservazione

Infine, per quanto riguarda le *Enterobacteriaceae* (Fig. 4.11c), il limite di accettabilità (fissato in 4 Log₁₀ UFC/g) veniva superato al giorno 15 da CH e al giorno 21 da CL. In AR, invece, le *Enterobacteriaceae* non superavano mai la soglia di 2 Log₁₀ UFG/g.

Tale andamento può essere attribuito al maggiore assorbimento del fumo di affumicatura, misurato in termini di contenuto fenolico, quando è stata sfruttata l'aria come carrier gas.

Come esplicitato nel Paragrafo 4.10, infatti, l'accumulo di fenoli nei campioni AR supera nettamente quelli registrati per i campioni CH e CL. Questo fenomeno, unitamente al fatto che AR mostri pH inferiori a quelli degli altri due gruppi, potrebbe essere la principale ragione della maggior stabilità microbiologica dei filetti trattati a 22°C in aria.

Confrontando fra loro i campioni ottenuti sotto azoto, ovvero CL e CH, appare evidente come l'utilizzo di basse temperature (5°C vs 22°C) permetta di aumentare la durata di conservazione dei filetti di salmone affumicato del 40%, ovvero da 15 a 21 giorni. Un comportamento simile è stato osservato anche per altri gruppi microbici considerati nello studio.

Conclusioni e sviluppi futuri

In questo progetto di tesi è stato utilizzato un prototipo di affumicatore in grado di sfruttare l'azoto liquido e quello gassoso per l'ottenimento di filetti di salmone leggermente affumicati. Lo scopo era valutare l'effetto di tale tecnologia sulla shelf-life del prodotto, andandolo a confrontare con quello ottenuto tramite con il processo convenzionale di affumicatura a freddo.

Dai risultati ottenuti è emerso che, a parità di durata del trattamento, l'utilizzo dell'innovativa tecnica di crio-affumicatura in azoto:

- ha permesso di limitare i fenomeni di ossidazione lipidica, sia rispetto al campione affumicato a freddo in azoto che a quello trattato in aria a 22°C;
- ha conferito al salmone una shelf-life microbiologica maggiore rispetto al campione affumicato in azoto a 22°C, probabilmente in ragione del mantenimento della catena del freddo;
- ha portato ad un ridotto assorbimento delle sostanze fenoliche derivanti dai fumi rispetto a quanto osservato nei filetti affumicati in aria. È presumibile che quest'ultimo fenomeno abbia comportato una minore inibizione della crescita microbica e, pertanto, una durata inferiore della shelf-life microbiologica dei prodotti trattati in azoto.

In futuro, sarebbe interessante esplorare le possibili strategie per migliorare la stabilità microbiologica dei prodotti affumicati in azoto. Inoltre, sarebbe fondamentale comparare il profilo sensoriale e l'accettabilità dei consumatori di questi con prodotti analoghi ottenuti convenzionalmente.

Ad oggi, infatti, la letteratura scientifica è priva di pubblicazioni riguardanti l'utilizzo di azoto gassoso durante l'affumicatura dei prodotti alimentari.

Inoltre, il metodo di affumicatura non è il solo fattore in grado di influenzare la stabilità microbiologica e le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del salmone affumicato, nonché la sua suscettibilità all'ossidazione lipidica. Dalla combinazione della crio-affumicatura in azoto con pratiche zootecniche o tecniche di salagione o confezionamento differenti da quelle adoperate nel presente studio, potrebbero derivare filetti di salmone microbiologicamente più stabili nel tempo.

Bibliografia

- Adeyeye S. (2018). Smoking of fish: a critical review. *Journal of Culinary Science & Technology*, 17:6, 559-575.
- Adeyeye, S. A. O. (2016). Effect of smoking methods on the quality and safety of traditional smoked fish (PhD Thesis). Department of Food Science and Technology, Federal University of Agriculture, Abeokuta, Nigeria, 188.
- Alasalvar, C., Miyashita, K., Shahidi, F., & Wanasundara, U. (2011). *Handbook of seafood quality, safety and health applications*. John Wiley & Sons.
- Bao Y, Ertbjerg P. Relationship between oxygen concentration, shear force and protein oxidation in modified atmosphere packaged pork. *Meat Sci*. 2015 Dec: 110:174-9.
- Bell J. G., John McEvoy, John L. Webster, Fiona McGhee, Rose Mary Millar, and John R. Sargent (1998). Flesh Lipid and Carotenoid Composition of Scottish Farmed Atlantic Salmon (*Salmo salar*). *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 46 (1), 119-127
- Bienkiewicz G, Tokarczyk G, Biernacka P. (2022) Influence of Storage Time and Method of Smoking on the Content of EPA and DHA Acids and Lipid Quality of Atlantic Salmon (*Salmo salar*) Meat. *Int J Food Sci*. 2022 Feb 23:1218347.
- Bjerkeng, B. (2000). Carotenoid pigmentation of salmonid fishes-recent progress. *Avances en Nutrición Acuicola*.
- Bligh EG, Dyer WJ (1959). A rapid method of total lipid extraction and purification. *Can J Biochem Physiol* 37(8): 911-7.
- Bugueno G., Escriche I., Martinez-Navarrete N., Camacho M. M. and Chiralt A. (2003). Influence of storage conditions on some physical and chemical properties of smoked salmon (*Salmo salar*) processed by vacuum impregnation techniques. *Food Chemistry* 81: 85–90.
- Cardinal M., Gunnlaugsdottir H., Bjoernevik M., Ouisse A., Vallet J.L. and Leroi F. (2004). Sensory characteristics of cold smoked Atlantic salmon (*Salmo salar*) from European market and relationships with chemical, physical and microbiological measurements. *Food Research International* 37: 181–193.
- Chan S. S., Bjørn Roth, Maren Skare, Malin Hernar, Flemming Jessen, Trond Løvdal, Anita Nordeng Jakobsen, Jørgen Lerfall (2020). Effect of chilling technologies on water holding properties and other quality parameters throughout the whole value chain: From whole fish to cold-smoked fillets of Atlantic salmon (*Salmo salar*), *Aquaculture*, Volume 526,

- Dewanto, V., Wu, X., Adom, K.K. and Liu, R.H. (2002) Thermal Processing Enhances the Nutritional Value of Tomatoes by Increasing Total Antioxidant Activity. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 50: 3010-3014.
- D.L. 25 gennaio 1992, n° 107, Attuazione delle direttive n. 88/388/CEE e n. 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione.
- D.M. 22 settembre 2017, n°19105, “Denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale”
- Dondero M., Cisternas F., Carvajal L. and Simpson R. (2004). Changes in quality of vacuum-packed cold smoked salmon (*Salmo salar*) as a function of storage temperature. *Food Chemistry* 87: 543–550.
- Dragoev S. G., Balev D. K., Ivanov G. Y., Nikolova-Damyanova B. M., Grozdeva, T. G., Filizov E. H., Vassilev K. P. (2014). Effect of superficial treatment with new natural antioxidant on salmon lipid oxidation. *Acta Alimentaria*, Vol.43 (1), p.1-9
- Esaiassen M., Tonje K. Jensen, Guro K. Edvinsen, Carina H.A. Otnæs, Tatiana N. Ageeva, Hanne K. Mæhre, (2022). Nutritional value and storage stability in commercially produced organically and conventionally farmed Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) in Norway. *Applied Food Research*, Volume 2, Issue 1.
- Espe O., Nortvedt R., Lie O. and Hafsteinsson H. (2002). Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) as raw material for the smoking industry. II: Effect of different smoking methods on losses of nutrients and the oxidation of lipids. *Food Chemistry* 77: 41–46.
- Gallart-Jornet, L., Barat, J. M., Rustad, T., Erikson, U., & Escriche, I. (2007). Influence of brine concentration of Atlantic salmon fillet salting. *Journal of Food Engineering*, 80, 267–275.
- Garcia-Perez, Jose V. & Alves-Filho, Odilio & Eikevik, Trygve & Strømmen, Ingvald & Mulet, Antonio (2022). Heat pump fluidized bed drying of cod fish.
- Guillen M.D. & Carton I. (2005). Changes in the headspace of farmed salmon by salting, smoking and both combined processes. *Proceedings of II Congress of Self-Control and Food Safety*. Bilbao: Spain, pp. 193.
- Guillen M.D., Manzanos M.J., Ibargoitia M.L., Cabo N. and Sopelana P. (1998). Effects of smoking on meat products, *Equipos y Tecnología* 1: 107–114.
- Hansen, L. P., & Quinn, T. P. (1998). The marine phase of the Atlantic salmon (*Salmo salar*) life cycle, with comparisons to Pacific salmon. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 55(S1), 104-118.
- Hashimoto, A., & Arai, K. (1985). The effect of pH on the thermostability of fish myofibrils. *Nippon Suisan Gakkaishi* 51, 99–105.
- Hassan I.M. (1988). Processing of smoked common carp fish and its relation to some chemical, physical and organoleptic properties. *Food Chemistry* 27: 95–106.

- Heir, Even, Maria Jacobsen, Mari Øvrum Gaarder, Ingunn Berget, Paw Dalgaard, Merete Rusås Jensen, and Askild L. Holck. 2022. "Microbial Safety and Sensory Analyses of Cold-Smoked Salmon Produced with Sodium-Reduced Mineral Salts and Organic Acid Salts" *Foods* 11, no. 10: 1483
- Hwang CA, Sheen S, Juneja VK (2009). Effect of salt, smoke compound, and temperature on the survival of *Listeria monocytogenes* in salmon during simulated smoking processes. *J Food Sci.* 2009 Nov-Dec;74(9):M522-9.
- International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF) (1998). *Microorganisms in foods. In Microbial ecology of food commodities (Vol.6)*. Baltimore: Blackie Academic and Professional.
- Karalazos J., E.Å. Bendiksen, J.G. Bell (2011). Interactive effects of dietary protein/lipid level and oil source on growth, feed utilisation and nutrient and fatty acid digestibility of Atlantic salmon. *Aquaculture*, Volume 311, Issues 1–4: 193-200
- Kostaki, M., Gitrakou, V., Savvaidis, I. N., & Kontominas, M. G. (2009). Combined effect of MAP and thyme essential oil on the microbiological, chemical and sensory attributes of organically aquacultured sea bass (*Dicentrarchus labrax*) fillets. *Food microbiology*, 26 (5), 475-482.
- Jonsson A., Sigurgisladottir S., Hafsteinsson H. and Kristbergsson K. (2001). Textural properties of raw Atlantic salmon (*Salmo salar*) fillets measured by different methods in comparison to expressible moisture. *Aquaculture Nutrition* 7: 81–89.
- Jurtšenko, S. (2011). Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in smoked fish *Applied Measurement Science Bridging the gap between measurements and society*. University of Tartu.
- Kong F., Juming Tang, Barbara Rasco, Chuck Crapo (2007). Kinetics of salmon quality changes during thermal processing, *Journal of Food Engineering*, Volume 83, Issue 4: 510-520.
- Laksmanan R., Piggott J.R. and Paterson A. (2003). Potential application of high pressure for improvement in salmon quality. *Trends in Food Science and Technology* 14: 354–362.
- Leroi F. and Joffraud J.J. (2000). Salt and smoke simultaneously affect chemical and sensory quality of cold smoked salmon during 58C storage predicted using factorial design. *Journal of Food Protection* 63: 1222–1227.
- Løvdal T. (2015). The microbiology of cold smoked salmon, *Food Control*, Volume 54: 360-373.
- Maga J.A. (1988). *Smoke in Food Processing*. Boca Raton, Florida: CRC Press, pp. 89–91.
- Maillet A., Denojean P; Bouju-Albert A.; Scaon E.; Leuillet S.; Dousset X.; Jaffrès E.; Combrisson J.; Prévost H. (2021). Characterization of Bacterial Communities of Cold-Smoked Salmon during Storage. *Foods* 2021 10, 362.

- Martinez O., Salmeron J., Guillen M.D. and Casas C. (2007). Sensorial and Physicochemical Characteristics of Salmon (*Salmo salar*) Treated by Different Smoking Processes during Storage. *Food Sci Tech Int* 13(6): 477-484
- Martinez O., Salmeron J., Guillen M.D. and Casas C. (2007). Textural and physicochemical changes in salmon (*Salmo salar*) treated with commercial liquid smoke flavourings. *Food Chemistry* 100: 498–503.
- Martinez, O., Salmerón, J., Guillén, M.D., Pin, C. and Casas, C. (2012), Physicochemical, sensorial and textural characteristics of liquid-smoked salmon (*Salmo salar*) as affected by salting treatment and sugar addition. *International Journal of Food Science & Technology*, 47: 1086-1096.
- Muñoz I., Maria Dolors Guàrdia, Jacint Arnau, Paw Dalgaard, Sara Bover, José O. Fernandes, Carolina Monteiro, Sara C. Cunha, Amparo Gonçalves, Maria Leonor Nunes, Helena Oliveira, (2020). Effect of the sodium reduction and smoking system on quality and safety of smoked salmon (*Salmo salar*). *Food and Chemical Toxicology*, Volume 143: 111554
- Sónia Pedro, Maria Leonor Nunes (2019). Reducing salt levels in seafood products. Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition, *Reducing Salt in Foods (Second Edition)*, Pages 185-211.
- Reg. (CE) n° 2065/2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari
- Rezaei, M., & Hosseini, S. F. (2008). Quality assessment of farmed rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) during chilled storage. *Journal of Food science*, 73(6), H93-H96.
- Rodrigues, B. L., Alvares, T. da S., Sampaio, G. S. L., Cabral, C. C., Araujo, J. V. A., Franco, R. M., Mano, S. B., & Conte Junior, C. A. (2016). Influence of vacuum and modified atmosphere packaging in combination with UV-C radiation on the shelf life of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) fillets. *Food Control*, 60, 596–605.
- Rora A.M., Kvale A., Morkore T., Rorvik K.A., Stein S.H. and Thomassen M.S. (1998). Process yield, colour and sensory quality of smoked Atlantic salmon (*Salmo salar*) in relation to raw material characteristics. *Food Research International* 31: 601–609.
- Ryder, J., Iddya, K., & Ababouch, L. (2014). Assessment and management of seafood safety and quality: current practices and emerging issues. *FAO fisheries and aquaculture technical paper*, (574), I.
- Scandinavian Fishing Yearbook
- Shanta N. C. and Decker, E.A. (1994) Rapid, Sensitive, Iron-Based Spectrophotometric Methods for Determination of Peroxide Values of Food Lipids. *Journal of AOAC International*, 77, 421-424.

- Sigurgisladottir S., Sigurdardottir M.S., Torrissen O., Vallet J.L. and Hafsteinsson H. (2000). Effects of different salting and smoking processes on the microstructure, the texture and yield of Atlantic salmon (*Salmo salar*) fillets. *Food Research International* 33: 847–885.
- Skibsted L. H, Jens Risbo, & Mogens L Andersen. (2010). *Chemical Deterioration and Physical Instability of Food and Beverages*. Woodhead Publishing.
- Toth L. and Potthast K. (1984). Chemical aspects of the smoking of meat and meat products. *Advances in Food Research* 29: 87–158.
- Truelstrup L., Drewes S. and Huss H. (1998). Microbiological quality and shelf life of cold-smoked salmon from three different processing plants. *Food Microbiology* 15: 137–150.
- Varlık, C., Gökoğlu, N., & Hüseyin, G. Ü. N. (1993). Marinat üretiminde sıcaklığın sirke/tuz geçişi üzerine etkisi. *Gıda*, 18(4).
- Venugopal, V. (2005). *Seafood processing: adding value through quick freezing, retortable packaging and cook-chilling*. CRC press.

Sitografia

<https://www.eumofa.eu/it/the-eu-market?inheritRedirect=true> visualizzato il 16 novembre 2022.

<https://www.fao.org/fishery/en/aqspecies/2929/en> visualizzato il 20 ottobre 2022.

<https://fishbase.mnhn.fr/search.php> visualizzato il 15 ottobre 2022

<https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/species.it> visualizzato il 18 ottobre 2022.

<https://www.itis.gov> visualizzato il 20 ottobre 2022

“La sottoscritta Francesca Bonelli dichiara che il presente testo è stato redatto dal sottoscritto personalmente e con parole proprie. Citazioni e altri riferimenti a fonti esterne sono chiaramente segnalati come tali. Il sottoscritto è consapevole che l’uso improprio di materiale pubblicato in altri lavori o la parafrasi di materiale di questo tipo senza riferimento alla fonte verrà considerato plagio e, di conseguenza, verranno applicate le procedure previste della normativa vigente nonché dalla legge sui diritti d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633 e s.m.i.). La fonte di qualsiasi immagine, mappa o altro tipo di illustrazione (pubblicati o trovati in lavori non pubblicati) è stata indicata.”